

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AUTOR

Carlos Norberto Authier

TÍTULO

RETENCIÓN EN LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA*

SUBTÍTULO

Estudio exploratorio en graduados de la Carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el periodo comprendido desde 2006 hasta 2016 inclusive

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE MAGISTER
MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

DIRECTORA

Dra. Gimena del Rio Riande

BUENOS AIRES

2023

*Este trabajo fue posible gracias a una beca del Programa de Becas para la finalización de Tesis de posgrado para docentes de Universidades Nacionales (PROFITE) otorgada por la Secretaría de Políticas Universitarias.

Hasta que no entremos en el campo no sabemos qué preguntas hacer ni cómo hacerlas.

S. J. Taylor y R. Bogdan. (1984).

Introducción a los métodos cualitativos.

Pág. 32.

Cualquiera puede enseñarnos algo. A lo mejor nosotros mismos somos tan arrojados que conseguimos que nos enseñe algo alguien que era menos arrojado que nosotros. Y también el que no nos parezca muy arrojado tiene arrojados escondidos. Además, el que no es arrojado para uno puede serlo para otro. Las razones son muchas. El hecho es que hay que escuchar con respeto a cualquiera sin por ello eximirnos de pronunciar juicios de valor; o de saber que aquel autor piensa de modo muy distinto al nuestro, que ideológicamente está muy lejos de nosotros. Pero también el más feroz de los adversarios puede sugerirnos ideas. Depende del tiempo, de la estación, de la hora del día... si se quiere investigar no hay que despreciar ninguna fuente, y esto por principio.

Esto es lo que yo llamo humildad científica. Quizá sea una definición hipócrita por celar mucho orgullo, pero no planteéis problemas morales: sea orgullo o humildad, practícala.

Humberto Eco, *Cómo se hace una tesis*

Índice

Resumen - Abstract - Resumen	5
Agradecimientos	6
Índice Analítico	8
Presentación.....	9
Introducción.....	10
Capítulo 1. Marco Teórico, Problema y Objetivos.....	15
Capítulo 2. Relevancia del tema y estado del arte	27
Capítulo 3. Metodología.....	33
Capítulo 4. La carrera de Edición: breve historia y particularidades	39
Capítulo 5. Las entrevistas	44
1. Isabel	44
2. Agatha	45
3. Marisa.....	46
4. Violeta	47
5. Constanza	48
6. Miguel Ángel.....	50
7. Juan	51
Capítulo 6. El grupo focal	53
Capítulo 7. Las categorías de análisis que surgen de ambas técnicas.....	62
Técnicas y espacio de estudio.....	62
Apoyo familiar.....	63
Tutorías como apoyo institucional.....	64
Formación y habilidad de los docentes	64
Mecanismo de admisión.....	65

Relaciones con pares.....	66
Capítulo 8. Conclusiones	68
Bibliografía.....	72
Anexos	
1. Formulario entrevistas y grupo focal	79
2. Lista de chequeo para entrevistas	80
3. Lista de chequeo para grupo focal	81

Resumen - Abstract - Resumo

Resumen:

Aborda en un estudio con alcance exploratorio el tema de la retención entre los graduados de la Carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires buscando detectar elementos o factores que inciden en los estudiantes a partir de entrevistas y un grupo focal cuyos integrantes, como condición principal, reúnan la característica de que sus padres no tengan estudios superiores.

Palabras clave: Educación superior – Retención - Deserción

Abstract:

In an exploratory investigation, it is studied the issue of the retention of graduates, who belong to the Editing Degree of the Faculty of Philosophy and Letters of the University of Buenos Aires, in order to detect elements or factors that affect students throughout interviews, and a focal group, whose members, as the main condition, have the characteristic that their parents do not have higher education.

Key words: Higher Education - Retention - Dropout

Resumo:

Num estudo exploratório, aborda-se a questão da retenção dos graduados do Curso de Edição da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, buscando detectar elementos ou fatores que afetam os alunos por meio das entrevistas num grupo focal cujos membros, como condição principal, atendem à característica de que seus pais não possuem ensino superior.

Palavras-chave: Ensino Superior - Retenção - Abandono

Agradecimientos

Me gustaría que estos párrafos fueran leídos por cada una de las personas que menciono en ellos. Lamentablemente mis padres que me apoyaron toda mi vida en cada uno de mis pasos ya no me acompañan, pero estarían muy orgullosos de esta nueva aventura.

Pero sí me acompañan mi compañera, mi amiga Marina y mis hijas: Yael, Ailén y Wanda que seguramente estarán presentes en la defensa de la misma.

Es muy importante para mí dedicar también este trabajo a mi amigo y titular de cátedra Eduardo Giordanino que me impulsó a realizar esta maestría y con quien fuimos compañeros de cursada.

Fueron también compañeros de cursada y ahora de la vida Zulema Beltrami, Romina Nardi, Andrés Juárez, Mariana Pellegrino, Mónica Ramos, Margarita Otero, Néstor Labbé, Fernanda Basilio y muchos otros. Para todos ellos que hicieron de esta maestría una experiencia grata y fecunda. Y también transversal porque ellos son bibliotecólogos, abogados, psicólogos, matemáticos, periodistas, informáticos, etc. Lo que aportó mucha luz y conocimiento sobre cada una de las trece unidades académicas de la Universidad de Buenos Aires.

Mi vida está signada por los libros, quienes me conocen pueden dar fe de esa aseveración, por eso a pesar de estar consignados en la bibliografía: Strauss-Corbin, Valles, Schettini-Cortazzo, Sampieri, Vasilachis de Gialdino complementaron en cada página los conocimientos adquiridos en esta maestría.

También fueron mis "maestras" y "maestros" en esta experiencia muy especial: Alicia Camilloni, Diana Mazza, Carina Lion, Pablo Buchbinder y un recuerdo muy especial por Carlos Neri quien ya no está entre nosotros.

Un reconocimiento especial para mi directora Gimena del Río Riande por sus esfuerzos y dedicación, me orientó en cada paso con la lectura dedicada de los borradores, en las entrevistas personales con calidez y profesionalidad y corrigió mis búsquedas de bibliografía pertinente.

Es importante mencionar al secretario general de la Asociación Docentes de la UBA, Daniel Ricci y al secretario Académico de esta maestría, Marcelo Bentancour por su apoyo incondicional.

Finalmente, a la Universidad de Buenos Aires que me permitió cursar y graduarme en una carrera universitaria y en una maestría en un contexto de gratuidad, excelencia, calidad y libertad académica.

Índice Analítico

Figuras

Figura N° 1.	
Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior.....	11
Figura N° 2. Modelo de abandono (Tinto, 1987)	30
Figura N° 3. Modelo de Pascarella	31

Gráficos

Gráfico N° 1. Evolución de la cantidad de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados	18
---	----

Tablas

Tabla N° 1. Relevamiento en la literatura especializada de factores individuales y organizacionales	12
Tabla N° 2. Población de graduados	34

Presentación

¿Por qué un maestrando para su tesis de graduación elige de tema la retención en la educación universitaria?

En esta investigación se muestran muchos aspectos en alguna medida bastante personales. En el año 2023 cumplí 63 años de edad. En el año 1978 en plena dictadura rendí el examen de ingreso con cupo para ingresar a la Facultad de Agronomía a la carrera de ingeniero agrónomo. Aprobé el examen de ingreso que dejó afuera a más de 1000 postulantes, el cupo era de 500 estudiantes. Durante el transcurso de mis estudios se realizó una encuesta sobre la población ingresante que arrojó que solo tres estudiantes trabajábamos además de estudiar. Luego de un par de años abandone la cursada de las materias de la carrera. Hubiera sido la primera generación en mi familia en graduarse en la universidad.

Treinta años después en 2006, luego de haber trabajado como diseñador gráfico y editor, como idóneo durante más de 20 años, ingresé nuevamente a la universidad. En esta oportunidad sin examen de ingreso. En cinco años cursé la carrera de Edición donde me gradué primero, y luego he realizado esta investigación. Y fui finalmente primera generación en este segundo intento.

En 2022 una de mis hijas ha finalizado la Licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y ha ganado una beca de doctorado en el CONICET.

Otra de mis hijas finalizó en 2018 el CBC y se encuentra cursando la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

En 2023 mi hija mayor se encuentra cursando la carrera de Edición también en la Universidad de Buenos Aires.

Ellas ya serán segunda generación.

Introducción

La retención de estudiantes universitarios se ha ido convirtiendo en un tema de preocupación de los estados dada las altas tasas de deserción que se presentan en la educación superior. Estas altas tasas son de antigua data (Fernández Lamarra, 2003). La Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) dio a conocer un indicador de eficiencia de graduación informando que, en promedio, de cada 100 inscriptos en 20 carreras en las universidades nacionales, solo se graduaban 19 dentro del plazo establecido en los programas de las carreras (SPU, 2013). Ese número en la última síntesis de estadísticas ha subido a 25,1 % de egresados en el tiempo teórico de duración de las carreras (SPU, 2002).

Estos datos son en un contexto de alta masividad, el sistema universitario argentino cuenta para el año 2021 con una población de 2.730.754 estudiantes, 758.115 nuevas/os inscriptas/os y 159.368 egresadas/os en los niveles de pregrado, grado y posgrado (SPU, 2022).

Algunas investigaciones han comenzado a dar cuenta de este fenómeno, en esta se relevan los más recientes estudios disponibles en el área. El autor con más publicaciones relevantes es Vincent Tinto (1975) que ya en sus primeros artículos describe el fenómeno como algo sujeto a variables psicológicas, económicas, sociológicas, organizacionales y de interacción entre el estudiante y la institución. Es especialista en retención de estudiantes y en comunidades de aprendizaje. Lamentablemente, es profesor en la Universidad de Siracusa del estado de Nueva York y sus investigaciones están centradas en la educación superior estadounidense la cual tiene notables diferencias con el modelo imperante en Argentina. Comenzando con los sistemas de ingreso hasta el hecho de que se pueden cursar materias aisladas sin la necesidad de obtener un título de grado, en función de sus intereses personales o profesionales. Finalizando con que casi todas las universidades son pagas en contraste con nuestro modelo en el que prima la gratuidad. De todas maneras, sigue siendo el autor más citado incluso en la literatura de origen argentino.

Tinto en su más reciente libro (2012) *Completing college: Rethinking institutional action* afirma citando a Baum y Payea (2004, 2005) que quienes finalizan la universidad, en promedio, perciben más de un millón de dólares durante su vida, en comparación con aquellos que no van a la universidad. Este antecedente permite estimar

el impacto económico que genera el fenómeno de la permanencia y el abandono de los estudios universitarios.

Otro autor en su trabajo más reciente (Kuh, 2001, pág. 10) argumenta: “Virtually every sector of the economy requires workers with skills and competencies beyond those most people acquire in high school”. Su investigación donde demuestra la importancia y la necesidad de todos los sectores económicos de contar con graduados universitarios está basada en *National Survey of Student Engagement (NSSE)* que recopila las respuestas de cerca de 75.000 estudiantes de 276 universidades.

En Latinoamérica la investigadora más destacada es Erika Gertrud Himmel König de nacionalidad chilena que fue la impulsora de diversas pruebas de evaluación académica y del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce, s.f.) en Chile. También es autora de trabajos sobre la evaluación de los aprendizajes en la educación superior (Himmel, 2001).

La autora (Himmel, 2018, pág. 94) profundiza sobre las categorías con respecto a la deserción y argumenta que esta puede ser voluntaria o involuntaria para a su vez dividir la deserción voluntaria entre la debida a transferencias a otra institución o la debida a abandono institucional. En la figura consultada de uno de sus textos, esto se puede apreciar más claramente.

Figura N° 1

Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior

Fuente: Himmel, E. (2018). Modelo de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. *Calidad en la Educación*, (17).

Como queda claro en el cuadro todo el análisis de la investigación está concentrado en la deserción estudiantil en la educación superior.

En Argentina es Ana García de Fanelli la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) quien entre sus temas de investigación se ha ocupado de rendimiento académico y graduación en las universidades nacionales, al análisis de sus determinantes y a las estrategias institucionales para su mejora. En uno de sus más recientes artículos (Fanelli, 2014) sobre el rendimiento académico y abandono universitario, releva la producción científica entre los años 2002 al 2012 para concluir sobre el predominio de dos enfoques sobre el tema: uno utilizado por los economistas que suelen recurrir al modelo de la función de producción educativa y el otro utilizado por sociólogos y especialistas en educación que utilizan el modelo sociológico de integración formulado por Vincent Tinto y el reproductivista de Pierre Bourdieu, luego analizaremos con detalle cada uno de estos modelos.

En sus trabajos incluye una tabla que es muy reveladora de todos los factores individuales y organizacionales que pueden afectar el rendimiento académico y el abandono de los estudios universitarios según todos los estudios que ella releva (Fanelli, 2014, pág. 22).

Es de destacar que la tabla incluye el nivel educativo de los padres, algo que es central en este estudio. Por otro lado, no ha sido objeto de estudio la variable de distancia al centro de estudio, en esta investigación, pero ha sido central en la decisión de crear muchas universidades en el conurbano. Dada la característica de la carrera de ser la única en la provincia de Buenos Aires que dicta edición los participantes de esta investigación no han podido elegir una universidad del conurbano que les hubiera evitado las entre cuatro y seis horas de traslado que relatan.

Tabla N° 1

Relevamiento en la literatura especializada de factores individuales y organizacionales

Factores individuales		
Demográficos	Socioeconómicos	Académicos
Sexo	Ingreso del hogar	Pormedio escuela secundaria
Edad	Nivel educativo padres	Gestión pública-privada escuela secundaria
Nacionalidad – Raza	Nivel ocupacional padres	Título de la escuela media
Estado civil	Actividad económica	Horas y esfuerzo dedicados al

		estudio
Residencia	Cantidad de horas de trabajo	Aspiraciones y motivaciones
Cantidad de hijos	Fuente financiamiento	Rendimiento académico primer año
Factores organizacionales		
Políticas académicas	Plan de estudios	Recursos
Mecanismo de admisión	Flexibilidad de cursada	Formación y habilidad de los docentes
Orientación vocacional	Amplitud de oferta horaria	Relación docente-alumno
Comunicación institucional	Cantidad de horas cursada	Servicios de bienestar estudiantil
Condición alumno regular	Mecanismos de evaluación	Becas
Prácticas de enseñanza	Estrategias innovadoras primer año	Infraestructura y equipamiento
Seguimiento alumnos	Dificultad materias primer año	Gasto por alumno
Tutorías		Cultura organizacional

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Fanelli (2014).

Este relevamiento no tiene en cuenta los factores de carácter psicológico que claramente inciden sobre los fenómenos de retención, abandono y rendimiento.

Fanelli (2014, pág. 26) destaca en las conclusiones de su trabajo la factibilidad de llevar adelante estudios de caso que, aunque no permitan la generalización científica a la totalidad de universidades, son compatibles con propuestas de políticas institucionales de mejora dentro de las carreras o facultades objeto de estudio.

En estas primeras páginas ya vemos la relación entre dos conceptos: deserción y retención. Es importante aclarar que la mayor parte de los estudios relevados ponen el acento en la deserción y también que las definiciones de ambos conceptos sufren de variaciones y especificidades por lo que es importante definirlos con la mayor exactitud posible.

En general, realizan aportes importantes, pero se trata de estudios de una dimensión, dejando de lado una perspectiva contextualizante o más abarcadora (Bellei, 2003). La tendencia en los estudios de retención muestra que los sistemas educativos se desprenden de su parte de responsabilidad y atribuyen el fracaso a los estudiantes.

Un trabajo muy reciente de Joaquín Linne (2018) trata sobre el deseo de ser primera generación universitaria de estudiantes universitarios de sectores populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre los resultados de su investigación se observa que las razones de deserción se encuentran interrelacionadas: la falta de un espacio propio para estudiar, la mayor distancia de viaje, las trayectorias educativas intermitentes y la

falta de referentes cercanos que faciliten la transmisión de capital académico. Algunos de estos resultados coinciden con nuestro trabajo.

En el primer capítulo se describen entre otros el marco teórico de este tema, el planteo del problema y los objetivos.

En el segundo capítulo, se revisarán los trabajos recientes de investigación que abordaron esta temática en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país.

El tercer capítulo presenta la descripción metodológica de esta investigación con las particularidades de las herramientas utilizadas.

El cuarto capítulo presenta una breve historia de la carrera de Edición en la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires dado que es una carrera con muchas particularidades que amerita describir.

En el quinto capítulo, se incluyen las entrevistas presentando a los que participaron e incluyendo fragmentos destacados.

En el sexto capítulo del grupo focal se incluyen detalles relevantes de la desgravación para ejemplificar los hallazgos.

En el séptimo capítulo se enumeran y describen las categorías halladas en ambos instrumentos de investigación.

Finalmente, en el octavo capítulo se presentan las conclusiones del estudio.

Capítulo 1

Marco Teórico, Problema y Objetivos

La educación superior en todo el mundo ha experimentado un crecimiento a tasas elevadas de las matrículas a lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI. La tasa bruta de matrícula (TBM) a nivel mundial pasó de 13 millones de estudiantes universitarios en 1960 a 137 millones en el 2005. (UNESCO, 2007, p. 132). En el caso de Argentina, el número de estudiantes por cada 10.000 habitantes pasa de 7 en 1914, a 32,4 en 1950, 106,7 en 1970 y 149 en 1980 (Mollis, 2008).

Una de las razones de ese fenómeno es la fuerte expansión de las expectativas educacionales de las familias. Esa aspiración se explica, parcialmente, por los altos retornos de la educación universitaria. Por lo que el acceso a la educación superior representa una oportunidad para mejorar el bienestar de los estudiantes (Patrinos & Psacharopoulos, 2002, 2004).

Los antecedentes sobre deserción sugieren que los estudiantes de nivel socioeconómico bajo no cuentan con soportes familiares, sociales e institucionales para atenuar los efectos de hitos problemáticos, tales como la pérdida de trabajo del jefe de hogar, nacimiento de hijos, enfermedades y muerte de familiares relevantes. La falta de estos soportes genera, en muchos casos, el abandono permanente del sistema educativo con graves costos de bienestar (Canales, 2018, pág. 53).

Este dato muy positivo ha provocado fenómenos colaterales. En el caso de nuestro país sobre una población, para el año 2013, de 1.830.743 estudiantes solo 117.719 egresaron (MCyE -Ministerio de Cultura y Educación, República Argentina-, 2013, pág. 39). Es importante agregar que además del reducido número de graduados en relación al número de inscriptos, un gran porcentaje muestra una duración del periodo de estudios mayor a la teórica. En países de la región como Colombia, Brasil, Chile y México se presentan mejores tasas de graduación por lo que es dable mejorar en este aspecto (UNESCO, 2013, pág. 102).

La permanencia de un estudiante universitario en la institución de su elección y la posterior graduación luego de un número variable de años es un tema de indudable interés por sus numerosas implicaciones. Sin querer agotarlas existen las sociales (por

sus relaciones con el desempleo y la pobreza), las institucionales (por su relación con los índices de eficiencia y calidad) y las personales (por su relación con el reconocimiento y la autorrealización).

El acceso a la universidad es para muchos de estos estudiantes un primer encuentro con el sistema de educación superior, ya que gran parte de ellos son primera generación de sus familias en acceder al sistema universitario. Se produce, por tanto, un desajuste de expectativas derivado del desconocimiento de la vida universitaria y sus implicancias (Canales, 2018, pág. 63).

Datos recientes en universidades del conurbano bonaerense (Universidad Nacional Arturo Jauretche, Universidad Nacional de Moreno) muestran una deserción promedio (entendida en este caso como el porcentaje de estudiantes que no se reinscribe al año siguiente) de un 37% en 2011 y del 25% en 2012 (Accinelli et al., 2016, pág. 43).

En Colombia el abandono del sistema de educación superior es de aproximadamente 49% lo que ha provocado el auge de investigaciones centradas mayoritariamente en cuantificar el fenómeno y en clarificar causas (Baéz et al., 2011, párr. 1).

Volviendo al panorama mundial el Centro de Investigaciones Sociológicas un organismo autónomo español publicó un informe en el que releva cifras europeas y de Estados Unidos, en el mismo indica que Austria y Francia tienen tasas de deserción de entre un 30% y un 50%, Alemania (20-25%), Finlandia (10%) y en España y Estados Unidos la deserción oscila entre un 30% a un 50%. Más allá de la disparidad debido a la gran diferencia de sistemas educativos se evidencia un problema común que en general es canalizado por estudios centrados en las causas de abandono (Universidades, 2000, pág. 368-372).

Para finalizar en Latinoamérica como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2003) la deserción en la educación de grado universitario se ubica en alrededor del 50%, cifra promedio que no muestra las diferencias entre los países.

Es funcional a esta investigación hacer una distinción entre los diversos términos utilizados para la temática que sufren de una confusa nomenclatura. En una enumeración no exhaustiva son comunes los vocablos (limitándonos al español): deserción, desgaste, desgranamiento, abandono, persistencia, autoexclusión,

reubicación, rezago, exclusión, finalización, entre otros. También de manera marginal se utilizan: mortalidad estudiantil, retiro forzoso, etc.

En una primera instancia parece poco apropiada la palabra más utilizada en los estudios del tema: *deserción*. Que se refiere en una primera acepción (según el Diccionario de la lengua española - 22ª edición) a la terminología militar y es definida como abandonar sus banderas. Recién en su segunda acepción, consideramos que es más apropiada cuando es definida como: Abandonar sus obligaciones o los ideales.

desertar. (Del lat. *desertāre*).1. intr. Dicho de un soldado: Desamparar, abandonar sus banderas. U. menos c. prnl.2. intr. Abandonar las obligaciones o los ideales.3. intr. coloq. Abandonar las concurrencias que se solían frecuentar. 4. intr. Der. Separarse o abandonar la causa o apelación.

deserción. (Del lat. *desertio*, *-ōnis*).1. f. Acción de desertar. 2. f. Der. Desamparo o abandono que alguien hace de la apelación que tenía interpuesta.

desertor, ra. (Del lat. *desertor*, *-ōris*). 1. adj. Que deserta. U. t. c. s. 2. m. Soldado que desampara su bandera.

Otra fuente, el *Diccionario del español actual*(Seco, Andrés y Ramos, 1999) define el término *desertar* como:

1.- Desamparar, abandonar el soldado sus banderas; 2.- Abandonar el partido o causa que uno defendía. 3.- (S.XX) Abandonar las concurrencias que se solían frecuentar 4.- en derecho. Separa o abandonar la causa o apelación. 5.- Quedar desierto algún territorio. 6.- desertar al campo contrario. 7.- ser desertado de.

En este caso la acepción 3 utilizada en el Siglo XX y XXI no tiene tanta connotación negativa, pero sigue poniendo exclusivamente sobre los hombros del estudiante la responsabilidad por no finalizar los estudios.

Para aclarar, definiremos en el término *retención* que utilizaremos como central en esta investigación como la persistencia de los estudiantes en un programa de estudios hasta obtener su título (Himmel, 2018, pág. 94). Además, afirma:

La situación del estudiante que obtiene su título o grado en el tiempo mínimo establecido por la institución para completarlo, o bien, en forma más general, no considerar el tiempo que demore en alcanzarlo, debido a demoras por “repitencia”, por suspensión de estudios durante algunos periodos académicos o porque se comprometió con una carga académica inferior a la establecida.

También hay que dar cuenta de que otros términos están apareciendo en la bibliografía relacionada, entre los nuevos vocablos podemos mencionar involucramiento (*involvement*), compromiso (*engagement*) e integración (*integration*).

Podemos decir que el estudio de estos temas está pasando de la deserción hacia estudios relacionados con la retención y como este centrado en los factores institucionales o los provenientes de las características personales de los estudiantes (Habley, Bloom y Robbins, 2012).

En resumen, el objetivo es descubrir e intentar detectar los elementos o factores que inciden en la retención de los alumnos de la carrera de Edición que se dicta en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en un periodo acotado.

Se incluye el Gráfico N° 1 para visualizar la evolución en Argentina de los ingresos, nuevos inscriptos y egresados de acuerdo a las últimas estadísticas disponibles.

Fuente: Elaboración propia a partir de Departamento de Información Universitaria. DNPeIU. SPU.

En una gran cantidad de investigaciones, los términos "retención" y "permanencia" se usan de manera intercambiable, pareciera que a la fecha de esta investigación no existe un claro consenso entre los mismos, a los efectos de esta investigación utilizaremos el concepto de retención.

Es importante aclarar el porqué del periodo seleccionado para esta investigación, en el año 2006 ingresé como estudiante a la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y a lo largo de los años subsiguientes cursé todas las materias del plan de estudios. Fui sucesivamente adscripto, ayudante de 2da y ayudante de 1ra al graduarme de varias materias. Al graduarme fui y sigo siendo actualmente miembro de la Junta Departamental de la carrera por el claustro de graduados. En definitiva, sostengo que eso me dio un conocimiento de primera mano de la carrera, de las materias, de los profesores, de los estudiantes, de los graduados, etc. Además, por mi representación en la Junta Departamental he sido un actor y he conocido los reclamos llevados adelante por estudiantes, graduados y profesores. Desde licencias, nombramientos, conflictos, proyectos y aprobación de nuevos seminarios. Además del tratamiento de regularización de docentes concursados, jurados para concursos, programas de materias, etc. Y el año de corte (2016) coincide con las primeras entrevistas desarrolladas en esta investigación en las que pretendí colocarme en una posición de observador participante de la misma a los fines de este trabajo.

Planteo del Problema de Investigación

¿Qué elementos o factores son los que inciden en la retención de estudiantes -desde una perspectiva individual-? Basados en este interrogante en primer lugar nos concentraremos en los estudiantes atípicos según la definición de Vincent Tinto.

El término "estudiantes atípicos" se refiere no solamente a los que se encuentran en desventaja o pertenecen a minorías, sino también a aquellos que asisten a la universidad medio tiempo mientras desempeñan trabajos de tiempo completo y a los de edad mayor que se reincorporaron a los estudios en el sistema educativo superior después de un cierto número de años de haberlo abandonado. La investigación ha demostrado que la integración tiene gran importancia para la persistencia en la institución de los estudiantes en desventaja o pertenecientes a minorías, y que para los alumnos adultos que regresan a la universidad en número cada vez mayor es igualmente

importante establecer interacciones con el ajeno mundo de sus jóvenes condiscípulos para lograr la permanencia en la universidad (Tinto, 1982, pág. 6).

Por lo que se hará hincapié en seleccionar, para este estudio, graduados cuyos padres no hayan finalizado estudios terciarios o universitarios.

La amplia mayoría de estudios se enfocan en las causas de abandono, por el contrario, el aporte de éste está dado por analizar las causas por las que los estudiantes siguen estudiando y finalizan.

La concreción de la muestra resultó de muchas entrevistas informales a graduados para saber si sus padres habían finalizado estudios terciarios o universitarios, en una primera instancia éste parecía ser un objetivo fácil de concretar, pero en los cortos años de existencia de la carrera no son muchos los graduados de la misma. Por otra parte, cohortes más antiguas se han alejado de la carrera o son difíciles de ubicar. Para demostrar la escasa cantidad de graduados con posibilidades de ser entrevistados para esta investigación contamos con el padrón utilizado en las elecciones departamentales que se realizan cada dos años. El padrón oficial de las elecciones del año 2017 releva 264 graduados empadronados. Los empadronados requieren además de ser graduados de un trámite adicional de empadronamiento. De ese padrón de graduados en las elecciones del año 2017 votaron 131 graduados que son quienes efectivamente se acercan regularmente a la facultad o porque son docentes o les interesa mantenerse conectados a la carrera por cuestiones académicas o profesionales. De ese universo por mis tareas como docente o representante puedo hablar con casi todos ellos y con relación a esta investigación pude plantearles personalmente el requisito principal en primer lugar. Finalmente, la segunda condición era estar dispuestos a acceder a una entrevista en profundidad o a participar en un *focus group* (en adelante grupo focal) y es así como la muestra se redujo a los 14 graduados de los cuales doy cuenta en esta investigación.

Justificación

La causa que amerita esta investigación es hacer un aporte en relación a los trabajos que investigan la falta de terminalidad de los estudios superiores. A través de este enfoque será posible hallar nuevas perspectivas que enriquezcan el debate. Se aclarará la confusión reinante en la terminología y se aumentará su especificidad. Si logramos

detectar características sobresalientes y suficientemente distintivas, las iniciativas para aumentar la retención podrían incluir refuerzos positivos.

Por otra parte, existen muchas causas para la deserción que no merecen una preocupación institucional porque se deben a cambios personales. Por ejemplo, si el estudiante decidió que la carrera no es para él porque la información que recibió antes de comenzarla era insuficiente, la institución no debería insistir en cambiar su forma de pensar (Tinto, 1982, pág. 3). Algunos estudiantes deciden que las exigencias y compromisos de la vida académica no son congruentes con sus intereses y su disposición (Tinto, 1982, pág. 4). Otros pueden concebir el abandono de sus estudios como un paso adelante para conseguir otras metas. En cambio, si el estudiante tiene las condiciones y las intenciones de graduarse, la institución debería apoyarlo (Tinto, 1982, pág. 5).

Objeto o asunto

El objeto de análisis de esta investigación es detectar elementos o factores que inciden en la retención de los estudiantes a partir de las entrevistas y el grupo focal a graduados que reúnan las características detalladas y su posterior análisis.

Objetivo general

Descubrir los elementos o factores de retención en la carrera de Edición en los estudiantes "atípicos" que no reúnen los requisitos de "estudiantes típicos" (Tinto, 1982, pág. 6).

Objetivos específicos

- Comprender los factores institucionales que influyen en la retención.
- Descubrir la influencia de los docentes en la retención.
- Detallar las facilidades u obstáculos que para el estudiante genera la organización educativa.
- Registrar los sucesos que han marcado fuertemente la trayectoria del estudiante para finalizar sus estudios.
- Descubrir características personales de motivación.

Encuadre teórico

Las teorías que han sostenido esta investigación:

- Vincent Tinto. Este investigador es el autor más citado y más comentado con respecto al tema de la retención en la educación superior. Afirma que el estudio de este tema en la educación superior es extremadamente complejo, pues abarca no solo una variedad de perspectivas sino también una gama de diferentes tipos de abandono.

Este autor afirma en su más reciente texto (2012, pág. 1):

There is little question that higher education pays. On average, people who go to college and complete a bachelor's degree earn over one million dollars more during their lifetime than do those who do not go to college (Baum and Payea, 2005). On a range of outcomes -from personal development, health, and the like- evidence abounds that college graduates fare far better than nongraduates. Furthermore, the gap in earnings, and thus the penalty for not going to college, appears to be increasing (Baum and Payea, 2005).

En este texto Tinto pone el acento sobre las conclusiones actuales sobre la diferencia entre de ingresos entre los graduados y los no graduados, además advierte sobre que esa diferencia parece estar aumentando. Es de destacar que este párrafo es el inicial de su último libro.

- Pierre Bourdieu. De este autor nos referimos al trabajo en conjunto con Passeron, Melendres y Subirats, M. (1977). *La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza*.

Los autores explican:

Al delegar cada vez más totalmente el poder de selección en la institución escolar, las clases privilegiadas aparentemente abdican, en beneficio de una instancia perfectamente neutra, la capacidad de transmitir el poder de una generación a otra. [...] la escuela puede mejor que nunca, y, en todo caso, de la única manera concebible en una sociedad que presuma de democracia, contribuir a la reproducción del orden establecido al disimular perfectamente la función que desempeña. Lejos de ser incompatible con la reproducción de la estructura de las relaciones de clases, la movilidad individual puede

contribuir a la conservación de estas relaciones, al garantizar la estabilidad social por medio de un número limitado de individuos (1977, pág. 205).

- Hamish Coates. *Student engagement in campus-based and online education: University connections*. (2006). De este autor nos concentraremos en las variables que el destaca para estudiar cuan involucrados están los estudiantes en las actividades educativas.

Coates argumenta:

The concept of student engagement is based on the constructivist assumption that learning is influenced by how an individual participates in educationally purposeful activities. Learning is seen as 'a joint proposition', however, which also depends on institutions and staff providing students with the conditions, opportunities and expectations to become involved. However, individual learners are ultimately the agents in discussions of engagement, and primary focus is placed upon understanding their activities and situations. Thus, while the idea of student engagement draws together considerations about student learning, institutional environments, learning resources and teachers, it maintains a focus on students and on their involvement with university study. In essence, therefore, student engagement is concerned with the extent to which students are engaging in a range of educational activities that research has shown as likely to lead to high quality learning. Such activities might include active learning, involvement in enriching educational experiences, seeking guidance from staff or working collaboratively with other students.

El concepto de participación estudiantil se basa en la suposición constructivista de que el aprendizaje está influenciado por la forma en que un individuo participa en actividades educativas con un propósito. Sin embargo, el aprendizaje se considera una "propuesta conjunta", que también depende de que las instituciones y el personal brinden a los estudiantes las condiciones, oportunidades y expectativas para participar. Sin embargo, los alumnos individuales son en última instancia los agentes en las discusiones

de compromiso, y el enfoque principal se coloca en la comprensión de sus actividades y situaciones. Por lo tanto, si bien la idea de la participación de los estudiantes reúne consideraciones sobre el aprendizaje de los estudiantes, los entornos institucionales, los recursos de aprendizaje y los maestros, mantiene un enfoque en los estudiantes y su participación en el estudio universitario. En esencia, por lo tanto, la participación de los estudiantes se refiere a la medida en que estos se incluyen en una variedad de actividades educativas que la investigación ha demostrado que pueden conducir a un aprendizaje de alta calidad. Dichas actividades pueden incluir aprendizaje activo, participación en experiencias educativas enriquecedoras, buscar orientación del personal o trabajar en colaboración con otros estudiantes. [Traducción libre del autor].

- Erika Himmel König. *Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior* (2018, pág. 94). De esta autora chilena nos enfocaremos especialmente en las categorías que desarrolla en su obra. Específicamente como define la categoría retención:

Por retención se entiende la persistencia de los estudiantes en un programa de estudios universitarios hasta lograr su grado o título. Esta categoría se puede limitar a la situación del estudiante que obtiene su título o grado en el tiempo mínimo establecido por la institución para completarlo, o bien, en forma más general, no considerar el tiempo que demore en alcanzarlo, debido a demoras por “repetencia”, por suspensión de los estudios durante algunos períodos académicos o porque se comprometió con una carga académica menor que la establecida.

- Ana García de Fanelli. *Acceso, abandono y graduación en la educación superior argentina* y su más reciente artículo de revisión *Rendimiento académico y abandono universitario: Modelos, resultados y alcances de la producción académica en la Argentina* (2014, pág. 25). Del cual serán especialmente importantes los datos que aporta sobre la situación en Argentina y su análisis:

El análisis de la producción científica en ciencias sociales sobre rendimiento académico y abandono en las universidades argentinas muestra que, entre sus principales determinantes, se encuentran los factores individuales,

centralmente vinculados con el capital cultural y social de los estudiantes (especialmente, la formación académica previa y la educación de los padres), el género (mejor rendimiento las mujeres) y la actividad económica de los alumnos. Estos trabajos también han revelado que estas características personales de los estudiantes y de su entorno social, impactan sobre el rendimiento académico en el primer año y éste, a su vez, constituye buen predictor del éxito posterior.

Y en el caso de esta investigación es de destacar como un factor individual al que hace hincapié Fanelli: el capital cultural y social representado por la educación de los padres. Algo que en la muestra de este trabajo ha sido condición fundamental en la selección de los graduados.

Modalidad

En relación al concepto de retención, como lo definiremos en este trabajo, consideramos que es útil utilizar una modalidad exploratoria. Los autores de metodología que hemos estudiado aconsejan la misma en estos casos, por otra parte, consideramos que el estado del tema indica este procedimiento ya que son numerosos los estudios descriptivos en relación a la deserción (o sus variantes).

Mombrú sostiene que el estado de un tema muchas veces no permite ir más allá de una modalidad exploratoria o descriptiva, en otros casos esos enfoques pueden resultar demasiado trillados o faltos de interés (2013, pág. 57).

Afirma Souto:

La referencia a las teorías surge de los datos mismos, de su comprensión. Ellos piden la referencia teórica necesaria para su elucidación. Por ello el trabajo teórico no es externo, no es de aplicación de enunciados a un caso particular, no es deductivo sino que parte del hecho, lo transforma en dato, y solicita lecturas teóricas que colaboren en la comprensión e interpretación, atribuyendo nuevos sentidos a esa realidad estudiada. Es un proceso puramente reflexivo y dialéctico. No se trata de hacer lecturas simplificadoras que fragmentan los hechos, transformándolos en objetos aislados, sino de contribuir a la elucidación desde distintas lecturas que enfocan al campo complejo desde algunas perspectivas sin agotar su comprensión. Por ello es necesaria la multirreferencialidad teórica que

aborda al campo en estudio desde diversas perspectivas disciplinares y teóricas, cada una con construcciones específicas, con lenguajes propios, con modos de abordaje y construcción que deben ser respetados pero que una vez realizados buscan articulaciones posibles que superen miradas parciales y fragmentadas. Articulación y no integración. Pluralidad de lecturas y no unicidad. Se trata de establecer relación, de ligar, de articular, de conjugar lo que puede haberse fragmentado. Se trata de comprender, de aclarar, de elucidar un objeto complejo desde la conjunción y no desde la disyunción, pero respetando las particularidades de cada perspectiva y no pretendiendo simplificarlas desde una integración que violenta la naturaleza plural de los sucesos (2008, pág. 61).

También existen investigaciones explicativas sobre la deserción. Pero, con respecto a la retención, son escasos en todas las modalidades. Lo que no implica utilizar todos esos estudios como insumo de este trabajo.

Según Vasilachis: "los métodos empleados por las investigadoras y por los investigadores cualitativos ejemplifican la creencia común de que pueden proveer una más profunda comprensión del fenómeno social que la que podría ser lograda por medio de datos cuantitativos" (2006, pág. 26).

Siendo más precisos Maxwell (1996, pág. 17-20) argumenta que la investigación cualitativa puede ser utilizada para varias finalidades: 1) comprender los significados que los actores dan a sus acciones, vidas y experiencias y a los sucesos y situaciones en los que participan, 2) comprender un contexto particular en el que los participantes actúan y la influencia que ese contexto ejerce sobre sus acciones, 3) identificar fenómenos e influencias no previstos y generar nuevas teorías fundamentadas en ellos, 4) comprender los procesos por los cuales los sucesos y acciones tienen lugar, y 5) desarrollar explicaciones causales válidas analizando cómo determinados sucesos influyen sobre otros, comprendiendo los procesos causales de forma local, contextual, situada (Maxwell, 2004, pág. 260). Este estudio se concentra y se enfoca en los puntos 1 y 2 de esta clasificación por sus características y alcance.

Capítulo 2

Relevancia del tema y estado del arte

En este capítulo se revisarán los trabajos recientes de investigación y los estudios que abordaron esta temática en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país. En algunos casos la bibliografía parece ser poco reciente por los años citados, pero, esa es la realidad de este campo de estudios. Incluiremos los ejemplos aún aislados de la literatura relacionada en los últimos cinco años.

Pero no ahondaremos en las cuestiones semánticas más allá de los párrafos de la introducción, ya que pensamos que la definición del término nos conduce por trayectorias no fructíferas.

Por otra parte, este estudio se concentra en otra cara del fenómeno, poco estudiada, que es porque se reciben y finalizan con éxito sus estudios aquellos estudiantes que sus progenitores no tienen estudios universitarios. Podemos sostener que el término retención, a falta de uno mejor, no conlleva la carga negativa del término deserción. Es curioso que el vocablo deserción tenga mayor riqueza semántica que el término retención que carece de adjetivo. La terminología universitaria se refiere al graduado como el que ha culminado sus estudios de grado, pero la palabra graduación solo se refiere al hecho de recibir el título no a la totalidad del proceso que parece hacerse invisible.

En el mundo, según las estadísticas de la UNESCO (Albach, Reisberg y Rumbley, 2009, pág. 5) hay unos 150 millones de estudiantes en la educación superior, lo que muestra un aumento del 53% con respecto al año 2000. Este fenómeno de masificación no ha sido acompañado con suficientes estudios sobre la retención.

Fruto de la investigación realizada en la literatura reciente podemos sostener que la misma se encuadra en dos corrientes: el modelo del estudiante (Tinto, 1975 y Spady, 1970) y el modelo de desgaste del estudiante (Bean, 1980). Veamos en profundidad en qué consisten esas corrientes.

Tinto en uno de sus trabajos más recientes argumenta, en principio, que los trabajos de investigación sobre la deserción se presentan sin un orden claro porque no hemos sido capaces de establecer con claridad qué tipo de conductas ameritan ser consideradas abandono de las carreras académicas.

Mientras una parte de los estudios sostiene que la probabilidad de abandonar esta en relación inversa con la capacidad del estudiante, muchos otros sostienen lo opuesto. Es decir, que los alumnos más capaces tienden más a abandonar los estudios. Es obvio que ambas afirmaciones no pueden ser ciertas.

Por otra parte Tinto explica:

Much of our work makes the implicit assumption that knowing why students leave is equivalent to knowing why student stay and succeed. This is not the case. The process of persistence is not the mirror image of the process of leaving. Though the two are necessarily related, knowing why students leave does not directly translated into knowing what to do to help students stay (2006, pág. 4).

Gran parte de nuestro trabajo hace que la suposición implícita de que los estudiantes abandonan es equivalente a saber por qué permanecen y tienen éxito. Este no es el caso. El proceso de la persistencia no es la imagen especular del proceso del abandono. Aunque los dos están necesariamente relacionados, saber por qué los estudiantes abandonan no puede ser trasladado directamente en saber qué hacer para ayudar a los estudiantes a permanecer [traducción libre del autor].

Debemos entonces comenzar para desarrollar una definición basada en el estudiante para averiguar cuáles son los significados que un estudiante otorga a su conducta que seguramente difieren de los que un observador les asigna. Para un funcionario que releva los números fríos de cuántos estudiantes ingresan y cuántos finalizan su carrera universitaria son invisibles aquellos que pueden cambiar por una más acertada definición de sus vocaciones, o como un paso positivo hacia la búsqueda de otras metas, por dar un par de ejemplos.

Para ejemplificar con el caso de los estudiantes de edición, éstos no requieren la graduación como requisito para ingresar a las editoriales públicas o privadas. Donde pueden desempeñarse con eficiencia y con las capacidades requeridas faltándole en muchos casos una o más materias para recibirse. Lo cual en general luego conspira para que finalicen sus estudios ya que por un lado las editoriales no les exigen continuar con los mismos. Y por el otro luego de las jornadas de trabajo se les hace más difícil a los estudiantes continuar sus estudios.

Es también importante reconocer que las características personales de motivación, tiempo, esfuerzos y habilidades, entre otras, son sumamente necesarias para la finalización de una carrera universitaria. Pero algunos estudiantes no se encuentran lo suficientemente motivados o no pueden sostener esa motivación a lo largo de los años requeridos para finalizarlas.

Las dificultades atribuidas en la mayoría de los estudios a las insuficientes capacidades en redacción y escritura, y por otra parte las referidas a las ciencias duras (matemáticas y químicas) parecen ser las únicas tenidas en cuenta (Flower, 1987 y 1990; Sommers, 1982; Berkenkotter, Huckin y Ackerman, 1989; Lea, 1999). Solo algunos abandonos en la universidad pueden atribuirse a estos factores. La mayoría de los abandonos son voluntarios. Muchas deserciones parecen tener origen en una falta de integración de los estudiantes con el ambiente social e intelectual de la comunidad académica (Tinto, 1975). Los estudios más recientes acumulan pruebas de conflictos de valores, como con los insuficientes niveles de interacción de los estudiantes con sus profesores y con los otros estudiantes. Especialmente fuera de la clase y en los demás ámbitos (oficinas de la facultad, direcciones de departamentos, relaciones con graduados) (Terenzini y Pascarella, 1977).

Explorada la literatura académica sobre el tema es posible proponer que son necesarias más investigaciones basadas en nuestro sistema universitario que tiene diferencias substanciales en los sistemas de ingreso y en la condición de gratuidad que modifican sensiblemente las variables tenidas en cuenta por los modelos de Tinto, Bean, Pascarella, entre otros.

Con respecto a Vincent Tinto la cronología de sus contribuciones muestra un cambio de orientación sus primeros trabajos se refieren a la deserción. En 1987 publicó su obra *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*, y en el 2012 la tituló *Completing College. Rethinking Institutional Action*. Para orientarse hacia el fenómeno de la retención y los factores institucionales.

Gran parte de las investigaciones de estos autores incluyen a estudiantes que viven en el campus de la universidad y que están dedicados por completo a su educación universitaria y en su amplia mayoría no trabajan lo que contrasta fuertemente con la situación de los estudiantes en nuestro país.

Pero consideramos que el aporte más importante de Tinto es su modelo de por qué abandonan los estudiantes en el que expone como deciden si abandonan o permanecen en la universidad. Incluye las variables que influyen su desempeño: características

personales y familiares, habilidades y capacidades, y las experiencias previas a la universidad.

Figura N°2
Modelo de abandono (Tinto, 1987)

Fuente: Consultado en Fonseca, Gonzalo, & García, Fernando (2016).

Finalmente, Tinto (1975, 1987) concluye que, dependiendo de adonde quiere llegar el estudiante y de cómo los estudiantes se comprometan con la institución, tendrá lugar la decisión de dejar los estudios, por traslado a otra institución o por abandono; deduce que un compromiso muy firme con el objetivo de finalizar los estudios superiores, incluso con bajos niveles de integración académica y social, no puede llevar al abandono de la institución. Por otro lado, mientras más débil sea el compromiso personal de terminar la universidad, aún teniendo en cuenta los niveles de compromiso institucional, es más probable que un estudiante la abandone.

También es muy citado el modelo de Pascarella y Terenzini (1991). El trabajo de estos autores trata de las dimensiones ya incluidas en el modelo de Tinto (anteriormente citado) y muestra que la trayectoria de un estudiante se ve alentada por cinco grupos de

afirmar que los estudiantes no son los únicos a quienes hay que atribuir la responsabilidad de su esfuerzo, también influye lo que las instituciones hacen en este aspecto. Especialmente las acciones que ponen foco en el aprendizaje dentro del aula y en el vínculo entre profesores y estudiantes. El objetivo de lograr una mayor retención está subordinado el objetivo mayor de la educación superior: el aprendizaje por parte de los estudiantes.

En el siguiente capítulo se describirá la metodología elegida para avanzar en esta investigación.

Capítulo 3

Metodología

A partir del universo de graduados, se descartarán todos los que no cumplan con los requisitos detallados *ut supra* para, en una segunda instancia, contactar con los que sí los cumplen. Luego se procederá a tratar de conseguir su consentimiento informado para participar de la investigación. Esto conformará una muestra intencional, ya que las unidades a seleccionar poseerán el mismo perfil (Sampieri, 2006, pág. 567). El método para tratar de localizar nuevos casos estará dado por muestras en cadena o por redes "bola de nieve", se identificarán a los participantes y se les preguntará si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos y que cumplan con los requisitos (Sampieri, 2006, pág. 568). Se seguirá este procedimiento hasta llegar a la saturación teórica (Corbin y Strauss, 2002, pág. 174).

Fue posible acceder a la información de la población de editores graduados en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, desde la creación de la carrera. La población es la totalidad de los graduados que obtuvieron el título de editores y/o técnicos en edición entre enero de 1996 y mayo de 2018. Estos ascienden a 395 graduados. A los fines de esta investigación los datos comprendidos entre los años 2006 y 2016 son: 233 graduados.

Editor 2006: 23

Editor 2007: 14

Editor 2008: 19

Editor 2009: 15

Editor 2010: 14

Editor 2011: 21

Editor 2012: 12

Editor 2013: 29

Editor 2014: 21

Editor 2015: 31

Editor 2016: 34

Nos fue posible contactarnos con 107 graduados de ese periodo en el transcurso de esta investigación. De esos 107 graduados 93 no eran “primera generación” por lo que la muestra restante fue de 14 graduados que finalmente participaron. De esa muestra siete (7) fueron entrevistados y los restantes siete (7) participaron del grupo focal.

Tabla N° 2.
Población de graduados

Población total de graduados	395
Graduados entre los años 2006 a 2016	233
Contactados para la investigación	107
No cumplen requisitos	93
Población de la investigación	14

Consideramos que dada la escasa cantidad de graduados de la carrera en esos años y que se invitó a todos a participar de las dos técnicas de investigación cualitativa y que en el análisis de los datos no surgieron propiedades o dimensiones nuevas se dio por finalizada la recolección de datos (teniendo en cuenta la limitada financiación y el tiempo disponible) (Corbin y Strauss, 2002, pág. 318).

El material de la investigación está integrado por los documentos surgidos de las entrevistas abiertas sin categorías preestablecidas. Más específicamente se utilizará la entrevista no estandarizada (Valles, 1999, pág. 187) que está caracterizada por el surgimiento y realización de preguntas en el contexto y en el curso natural de la interacción -sin selección previa de temas, ni una redacción previa de preguntas- (Valles, 1999, pág. 180).

En las mismas se relevaron las opiniones, los pensamientos y las percepciones de los participantes (Manni, 2010, pág. 154): “En la investigación cualitativa, se hace una reinterpretación de las narraciones proporcionadas por las personas durante las entrevistas, porque como sabemos no tenemos acceso a directo a la experiencia vivida por otros”.

Entre otros documentos se analizó el registro grabado de las mismas, también se realizó un diario de campo en el que se tomaron notas manuscritas. En el mismo se relevaron todos los datos de interés para el entrevistador.

Posteriormente, se realizó un grupo focal con la participación de otros graduados para ahondar en la búsqueda de un conocimiento social. Esta segunda técnica está enfocada a triangular los datos y descartar sesgos del investigador.

La técnica de grupo focal es una herramienta de gran utilidad que permite obtener datos con un nivel de profundidad al que no se puede acceder desde otras técnicas o metodologías (Bonilla-Jiménez & Escobar, 2017).

Además, comparados con la entrevista individual, los grupos focales permiten obtener una multiplicidad de miradas y procesos emocionales dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997).

Se trata de una tesis combinada, dado que los datos recogidos en las entrevistas y el grupo de discusión son evidencias para reflexionar sobre lo apropiado del marco teórico.

También en las entrevistas es muy importante: ..."integrando en el proceso de indagación y diálogo a participantes y observadores" (Elliott, 1990, pág. 18).

Al elegirse una lógica cualitativa, desde una perspectiva inductivo analítica y centrada en la comprensión, se plantea la vigilancia epistemológica que implica mantener la coherencia a lo largo de todo el proceso investigativo.

La decisión de utilizar una metodología cualitativa estrictamente también está signada por los limitados alcances de este estudio.

La temática se vería beneficiada de amplios estudios estadísticos enfocados en este tema en particular. Lo que posibilitaría estudios combinados. No hay ningún fundamentalismo en la elección de la metodología cualitativa. Es de destacar las particularidades de la educación superior en Argentina, por lo que estudios cuantitativos enfocados en este tema generarían una fuente de datos de los que la retención carece.

En cuanto al tratamiento de la información obtenida, se analizarán los registros de observación por medio de una lectura intensiva incluyendo una tercera columna de análisis. Se realizará un registro de los incidentes (que serán los observables). En las entrevistas realizadas y el grupo focal se buscarán los temas emergentes, recurrencias y disidencias en ambos tipos de instrumentos por separado y combinándolos intentando identificar categorías. Se realizará el posterior fichaje de los datos relevantes recortando las partes de las observaciones y entrevistas con unidad de sentido.

Se utiliza el método de análisis comparativo constante que se basa en el proceso inductivo de generación de teoría por medio de la utilización de la codificación explícita y de procedimientos analíticos (Glaser y Strauss, 2009).

La codificación puede consistir solamente en anotar categorías en los márgenes, pero puede ser hecha más elaboradamente (por ejemplo, en tarjetas). Es necesario mantener el control del grupo de comparación en el cual el incidente ocurre. A este procedimiento nosotros le agregamos la regla básica y que define el método de comparación constante: mientras se codifica un incidente para una categoría, compararlo con los incidentes previos en el mismo y en diferentes grupos codificados en la misma categoría (pág. 111).

Sintéticamente sus pasos son:

- 1) Elaboración de registros (por cada entrevista y el grupo focal) con tres columnas: una primera de Observables, la segunda de Comentarios y la tercera de Análisis.
- 2) Elaboración de fichas con recorte de información que presentan unidad de sentido.
- 3) Comparación de fichas para identificar aspectos comunes y no comunes. Identificación de recurrencias y diferencias que nos orientan para: encontrar nuevas preguntas, identificar clases y propiedades, identificar relaciones entre clases, identificar tipologías, identificar conceptos que dan unidad de sentido a la realidad y/o identificar la necesidad del muestreo teórico hasta su saturación. Comparar trozos de una misma observación y/o entrevista o de diferentes observaciones y entrevistas hasta la saturación.
- 4) Producción de "pequeños documentos" a medida que se obtienen los conceptos y sus relaciones.

La lógica cualitativa (inductivo analítica) busca la validez de los casos estudiados; hay que redefinir las características de los procesos de validación y confiabilidad por medio de:

- La vigilancia epistemológica a lo largo de todo el proceso y entre los componentes de la metodología de acuerdo a la lógica elegida.
- La triangulación entre fuentes, métodos, investigadores. Es un resguardo frente a la aceptación directa de la validez de las impresiones iniciales del investigador, ayudando a corregir los sesgos particulares. Permite encontrar divergencias y convergencias.

En nuestro caso se realiza la triangulación entre las entrevistas y el grupo focal. La prioridad de la triangulación como estrategia de investigación es aumentar la validez de los resultados y mitigar los problemas de sesgo (Blaikie, 1991).

Por supuesto, la extensión del concepto triangulación a las ciencias sociales implica, en consecuencia, que cuanto mayor sea la variedad de las metodologías, datos e investigadores empleados en el análisis de un problema específico, mayor será la fiabilidad de los resultados finales. Dado las limitaciones de esta investigación solo proponemos dos fuentes de datos: las entrevistas en profundidad y el grupo focal. Aunque en algún sentido una tercera fuente de datos son las cifras oficiales obtenidas del departamento de títulos de la facultad sobre los graduados de la carrera.

Finalmente, nos basamos en Oppermann, (2000, pág. 88): “el prefijo tri de triangulación no hace referencia literal a la utilización de tres tipos de medida, sino a la pluralidad de enfoques e instrumentos de investigación”.

Previamente al análisis propiamente dicho desarrollaremos algunas de las características de las entrevistas y el grupo focal.

Las entrevistas se desarrollaron en todos los casos explicitando los lineamientos generales sobre la investigación y en algunos estos temas fueron adelantados en las conversaciones previas (telefónicas o por correo electrónico). Fue explicado que el motivo es la realización de una tesis de maestría y en grandes rasgos sus planteos y fundamentación. Toda otra incógnita al respecto de los entrevistados trató de responderse con la mayor amplitud y sinceridad.

Se aclaró que los resultados de la misma probablemente serán publicados en otro formato en revistas científicas pero que serán resguardados sus datos y que se utilizarán seudónimos. Por otra parte, se les comentó que luego de ser defendida se les compartiría la misma en formato digital.

En las entrevistas tomamos nota de los datos biográficos mientras comenzaba la grabación. Posteriormente nos dimos cuenta que algunos datos faltaban y fueron repuestos posteriormente llamando y hablando con el entrevistado. Descubrimos entonces la necesidad de desarrollar una ficha como la del Anexo 1 para facilitar de una mirada la comprensión de los datos de nacimiento, estudios, etc. Esta ficha fue sufriendo transformaciones a lo largo de las entrevistas y en cada ocasión se fue ajustando su formato para hacerla más apropiada. La versión que acompaña este documento es la versión final de la misma.

Todas las entrevistas comenzaron como una conversación informal sobre en qué consiste la investigación y un intercambio mientras llenaban la ficha con datos mínimos sobre su situación actual de estudios, trabajo, tiempo libre, afinidades del entrevistado y del entrevistador.

Se justificó la necesidad de grabar las entrevistas y el grupo focal dada la metodología de investigación utilizada y que las mismas serían desgrabadas y transcriptas para su posterior análisis y estudio.

Para entrar en tema se consideró apropiado que comenzarán a contar su recorrido educativo desde los primeros niveles pidiendo que describan acontecimientos, experiencias, lugares y personas. Cuando el entrevistado mencionaba experiencias que podían ser pertinentes para la investigación se le requerían mayores detalles.

Las entrevistas se desarrollaron en un primer piso de un establecimiento gastronómico cercano a la Facultad de Filosofía y Letras en condiciones adecuadas para la grabación ya que el lugar tiene un cierto aislamiento. Mientras transcurrían las entrevistas, en todos los casos, entrevistador y entrevistado tomaron refrigerios y se trató de generar un clima en el que dos personas hablan naturalmente sobre temas que les es grato hablar.

La puntualidad y la cortesía fueron la norma, ningún entrevistado llegó tarde o se excusó luego de los primeros llamados o correos para establecer lugar, fecha y horario.

Con respecto a la preparación de las entrevistas se tuvieron en cuenta según Gorden: "1) La selección de los entrevistados más capaces y dispuestos a dar información relevante. 2) La elección del tiempo y del lugar más apropiado para la entrevista" (1975, pág. 86).

Las decisiones de diseño tuvieron en cuenta las siguientes premisas (Valles, 1999, pág. 192):

[...]preguntarse *qué* (información) comunicará el entrevistado, *a quién* (a qué clase de entrevistador) y *bajo qué condiciones* (de privacidad, de anonimato, de investigación avalada por una determinada entidad, etc.). Todo ello habrá de tenerse en cuenta, con el fin de lograr el mejor proceso comunicativo ("maximizar el flujo informativo") en la situación concreta de entrevista (el destacado es del texto original).

En el capítulo4 se describen las particularidades de carrera de edición ya que la misma tiene características distintivas que es pertinente a los fines de esta investigación describir para contextualizar y tener en cuenta.

Capítulo 4

La carrera de Edición: breve historia y particularidades

En este capítulo se describirán algunas de las características y particularidades de la carrera de Edición que son pertinentes para que el lector las tenga en cuenta, ya que no es una carrera tradicional en la Universidad de Buenos Aires.

La carrera de Edición -de tres años y medio de duración- ofertada por la Universidad de Buenos Aires fue creada a finales de 1991 en la Facultad de Filosofía y Letras, tuvo por objetivo la profesionalización de recursos humanos en un sector de las industrias culturales argentinas que logró en el siglo XX un lugar destacado en el mercado editorial en lengua castellana. Se buscaba así una sinergia entre las necesidades de la industria nacional y las posibilidades de construcción de oferta académica desde la universidad. Según el proyecto de fundación de la Carrera, el objetivo de su existencia era la formación de profesionales altamente capacitados para la industria editorial que le dieran un nuevo impulso a la actividad en argentina tras un período de crisis económica y condiciones políticas desfavorables durante el ciclo de dictaduras, para volver a liderar el mercado regional del libro.

En los pocos años transcurridos desde entonces, se han graduado 395 profesionales entre Técnicos en Edición y Editores (entre 1996 y diciembre de 2018), quienes se han insertado en distintas actividades del sector editorial, en tanto se ha consolidado académicamente la actividad de docencia dentro de la carrera (mayoritariamente como ayudantes y jefes de trabajos prácticos -en 2022 existen cuatro profesores adjuntos que son graduados de edición-) y han comenzado algunos proyectos de investigación que cuentan con graduados de edición en sus equipos. Como se ha dado también en otras carreras que no conllevan matrícula profesional, los primeros años de inserción de sus graduados muestran simultáneamente las dificultades propias de la validación en un campo formado hasta ese momento por idóneos, y -paradójicamente- la rápida inserción en ámbitos de trabajo del sector por parte de estudiantes no graduados.

La carrera de Edición es una de las nueve que se imparten en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, las otras son: Artes, Bibliotecología y Ciencias de la Información, Ciencias Antropológicas, Ciencias de la Educación, Filosofía, Geografía, Historia y Letras (en esta incluimos a Lenguas y Literaturas Clásicas). La primera característica diferenciadora es que todas estas son más antiguas,

para incluir un contexto histórico podemos mencionar que el 3 de marzo de 1888 el Consejo Superior dictó una resolución convocando a la Asamblea Universitaria y que posteriormente el presidente José E. Uriburu firmó el decreto de creación de la Facultad de Filosofía y Letras el 13 de febrero de 1896 (Buchbinder, 1997, pág. 31).

La carrera de Edición surgió en 1991 en articulación con la entonces carrera corta de Bibliotecología y Documentación (nombre anterior al actual). Dicha carrera contaba con una matrícula extremadamente baja (situación que se mantiene hasta la actualidad) por lo que se pensó en ampliar el área de influencia de dicho Departamento creando una carrera alternativa que dependiera de él. En dichas fechas el Rector de la Universidad de Buenos Aires era Oscar Shuberoff, el Decano de la Facultad de Filosofía y Letras Luis Yanes y la Directora del Departamento de Bibliotecología y Documentación Elsa Barber quienes articularon un acuerdo entre la Cámara Argentina del Libro (CAL) y la Universidad de Buenos Aires. La primera coordinadora fue Mabel Golstein quien redactó el primer proyecto de la carrera llamado "Técnico en Edición". Con el correr de los años la matrícula se vio desbordada y en un corto tiempo superó a la carrera principal. En 2022 la carrera es la que más ingresantes tiene por cuatrimestre.

Posteriormente, los primeros graduados comenzaron a percibir una tensión entre el ámbito de estudio, la Facultad de Filosofía y Letras y el título. El título de Técnico en Edición aumentaba el carácter no académico de la Carrera y de alguna manera la emparentaba con estudios secundarios o terciarios en el mejor de los casos. Este movimiento de graduados acompañado por los profesores y estudiantes de la Carrera logra impulsar durante 1996 la constitución de una Comisión Evaluadora del Plan de Estudios de la Carrera de Técnico en Edición que modificaba el plan de estudios existente.

Lo que culmina el 14 de mayo de 1997 con la aprobación por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires del nuevo plan y la nueva denominación del título aún vigente en la actualidad de "Editor".

Habiéndose modificado el plan de estudios su carácter de especial continúa ya que en la actualidad tan solo existen diez tecnicaturas en la Universidad de Buenos Aires y todas ofrecen títulos de "Técnico en", salvo dos: Edición (cuyo título es Editor) y Martillero y Corredor Público Rural.

En definitiva, siendo la Universidad de Buenos Aires casi bicentenaria la Carrera de Edición se caracteriza por su juventud.

Otra de las características distintivas es su profesionalismo y su rápida salida laboral. Pero estas distinciones tienen sus bemoles, suele suceder que como no tiene ni matrícula, ni colegio el ejercicio profesional de la edición no requiere de la finalización de los estudios para desempeñarse en las editoriales. Es muy frecuente que los estudiantes comiencen a trabajar o a emprender editoriales pequeñas sin finalizar sus estudios o faltándole muy pocas materias para recibirse.

Es de destacarse la falta de correlatividades en su plan de estudios, lo que hace del recorrido curricular una cuestión aparte en relación a la dificultad para la conformación de grupos de estudiantes. Por lo que conviven en las cursadas estudiantes avanzados y primerizos dificultando la integración y el trabajo en clase.

Dada su juventud además atraviesa un proceso de cambio de su plantel docente, ya que los profesores de las materias de la carrera son graduados de otras disciplinas. Por ejemplo: bibliotecarios, contadores, licenciados en informática, licenciados en economía, doctores en letras, licenciados en Ciencias de la Educación, diseñadores gráficos, etc. Incluso son graduados de otras carreras parte de los auxiliares docentes, aunque en los últimos años una gran parte de los mismos ya son editores.

Como miembro de la Junta Departamental de la carrera son frecuentes, en las sesiones de la misma, las sugerencias para el nombramiento de nuevos auxiliares que los mismos sean graduados o estudiantes de la carrera de Edición. Esta sugerencia es llevada adelante por los representantes de graduados y estudiantes.

Finalmente, es la única carrera universitaria de Argentina que otorga ese título hasta el momento y son muy escasas las titulaciones similares en Latinoamérica. Siendo los escasos ejemplos la Universidad de San Pablo (Brasil), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), la Universidad Autónoma de Colombia y la Universidad Diego Portales (Chile). Por lo que no es de extrañar la cantidad de alumnos del interior de nuestro país que la cursan. También abundan los estudiantes de varios países Latinoamericanos atraídos por la gratuidad de la Universidad de Buenos Aires y en contraposición al alto costo de la educación universitaria en la mayoría de los países de nuestro continente.

Otras experiencias en nuestro país son una Especialización en Edición, otorgada por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la cual es arancelada y tiene una modalidad presencial, con una fuerte orientación hacia la comunicación. Y otra Diplomatura en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural dentro del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en

Ciencias Sociales del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (PLED-CCC) con una duración de dos cuatrimestres (un año lectivo), también arancelada e impartida de manera virtual, con orientación al sector público (dependencias y empresas públicas, universidades y otros establecimientos educativos) y en el caso del sector privado orientado a las editoriales independientes.

Recientemente la Universidad Pedagógica de Buenos Aires (UNIPE) ubicada en la localidad de Gonnet incorporó una Diplomatura en Estudios Avanzados en Edición. Esta nueva diplomatura presencial está destinada a graduados universitarios y tiene una duración de dos cuatrimestres. En este caso la oferta es gratuita y en la sede que la universidad tiene en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La oferta educativa para los interesados en el mundo editorial se completa con cursos, seminarios y talleres brindados por las cámaras del sector y algunos organismos gubernamentales.

Para completar este panorama de una carrera por lo menos infrecuente en la educación superior argentina incluimos la definición proporcionada por la página oficial de la Facultad de Filosofía y Letras:

Edición es una carrera interdisciplinaria, en la cual convergen distintos campos del conocimiento.

Proporciona un sólido conocimiento del proceso editorial en su conjunto y de la industria y el comercio del libro (en papel y en soporte digital) y de las publicaciones periódicas e institucionales.

Brinda elementos para una reflexión madura sobre los principales problemas y desafíos de la industria editorial en nuestro país y en el mundo.

Combina una formación general humanística con un conjunto específico de vocabulario, conocimientos, destrezas y modos de negociar típicos de la actividad editorial.

Enseña a evaluar nuevas tecnologías y mercados, a planificar estrategias y a lograr ventajas competitivas en el marco de las oportunidades y necesidades cambiantes del campo editorial.

También entre las particularidades de la carrera de Edición es común el hecho que estudiantes de letras o interesados en ser correctores de estilo pidan la simultaneidad y cursen únicamente la materia Corrección de Estilo. En menor medida intereses puntuales por parte de editores en materias como Administración de la Empresa

Editorial o Informática Aplicada a la Producción Editorial producen un fenómeno similar. Asimismo, posibles editores científicos cursan la materia Registro y Organización de Materiales Editoriales ya que entre sus contenidos incluye la comunicación científica.

Por fuera de la carrera y en relación a esta investigación es pertinente destacar el programa de acompañamiento por parte de tutores que existe en la Facultad de Filosofía y Letras. El programa cuenta con dos tutores por cada una de las nueve carreras que se dictan en la facultad. Conozco de primera mano la experiencia porque tuve la oportunidad de ser tutor por el término de dos años (plazo estipulado para esta actividad que cuenta con reconocimiento institucional). Los tutores son estudiantes avanzados de sus respectivas carreras que con la coordinación del programa son puestos en contacto con estudiantes principiantes que tengan dificultades de cursada y los estudiantes avanzados comparten saberes y experiencias. Pero a pesar de algunos beneficios de la experiencia es importante mencionar que el programa es desconocido por la mayoría de los estudiantes y por otra parte luego de conocerlo son pocos los que se inscriben para tener un tutor. Por prácticas vigentes en otras universidades que aplican programas similares de las cuales compartimos trabajos que las documentan en las reuniones periódicas de tutores es mejor aplicar un programa en el que cada estudiante tiene asignado un tutor desde el inicio y recurre a él si lo necesita (Fraile, 2013).

En las entrevistas y el grupo focal se tratará de indagar sobre este tema. Se preguntará a los graduados si conocen el programa y en caso afirmativo que efectos creen que produce.

En el capítulo siguiente se presentarán los entrevistados y un relato narrativo de sus biografías y algunos fragmentos destacados que muestran ejemplos de las categorías halladas.

Capítulo 5

Las entrevistas

Para introducirnos en las entrevistas, los entrevistados se han identificado con seudónimos constituidos con los siguientes nombres propios (elegidos por los mismos entrevistados): Isabel, Agatha, Marisa, Violeta, Constanza, Miguel Ángel y Juan.

Cada uno de ellos narra en las entrevistas su historia educativa y su experiencia de ingresar a un terreno nuevo en sus familias. Las entrevistas fueron desarrolladas durante los años 2018 y 2019. En los párrafos siguientes se relatan brevemente ciertas características de cada entrevistado para ayudar a su conocimiento y contextualizar las mismas.

1. Isabel

Yo me estaba acordando que cuando vos te recibís, podés elegir a un profesor o alguien de tu familia para entregar el diploma y mi compañera o sea mi amiga, de toda la cursada con la que siempre nos juntábamos a estudiar y nos dábamos el apoyo moral y logístico para decir, no dejemos, no dejemos, fue ella que me eligió a mí y yo por consecuencia la elegí a ella, y en una de las charlas, mi vieja medio celosa, me dice, porque elegiste a tu compañera y no me elegiste a mí o elegiste a Lisandro(es mi novio). Ma sabes lo que pasa, es que la única persona que entendió lo que yo viví haciendo esa carrera, lo que me costó, fue ella, porque estaba al lado mío, no lo vivió ni un profesor y no lo viste ni vos, ni lo vio Lisandro, y creo que por eso es importante tener un compañero para cursar y para estudiar, porque en definitiva es tu par, tu compañero de ruta que te entiende.

Isabel es una mujer de 28 años al momento de realizarse la entrevista. Recientemente casada y aún sin hijos. Sus padres no tienen estudios secundarios. Su padre es buzo táctico de la Prefectura y su madre ama de casa.

Nacida en el Hospital Naval de la Ciudad de Buenos Aires. Vivió la mayor parte de su vida en Berazategui. Su recorrido educativo en los primeros niveles de la educación estuvo signado por buenas experiencias y por sus primeros acercamientos a los libros y materiales educativos a los que accedía a través de bibliotecas públicas. Gran parte de

sus actividades de trabajo y estudio están signadas por las dos horas de viaje que implica vivir en esa localidad del conurbano. Como mujer, Isabel ha logrado distribuir su tiempo entre sus múltiples actividades como hija, compañera, estudiante, trabajadora, militante en la facultad y actualmente como colaboradora en una cátedra. Según Isabel, ella ha logrado un balance entre sus compromisos priorizando su educación. Realizó la mayor parte de su carrera trabajando de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Actualmente ya graduada como editora cursó una Tecnicatura Superior en Producción Gráfica en la Fundación Gutenberg (ya finalizada) y en el mismo establecimiento se encuentra cursando la Licenciatura en Gestión de la Producción Gráfica.

Trabaja en una importante empresa gráfica en el área técnica, que realiza empaques y envases para diversas industrias y colabora como adscripta *-ad honorem-* en una materia de la carrera de Edición (Fundamentos de la Producción de Impresos).

2. Agatha

A mí siempre me dijeron que yo rindo bien porque tengo capacidad. Yo creo que es más esfuerzo, formas de percepción a las que le presta uno atención. Por más que yo me distraiga fácil cuando yo tengo que aprender algo presto atención. Estoy prestando atención a todos los aspectos, los que están hablando, los gestuales, todos. Incluso esto de hacer muchas preguntas en clase solo si me interesa y veo que es importante para los demás también, no pregunto cualquier pavada. Eso ayuda a que yo lo guarde. Eso y la cantidad de pasos. Esto de resumir, subrayar, yo no suelo leer de la fuente, armo el resumen y lo separo. Para evitar esta distracción. Toda esta rigurosidad y compromiso es lo que ayuda a...

Agatha es una mujer de 24 años de edad. Soltera y al momento de la entrevista se encuentra trabajando en el CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) como curadora de contenidos. En esa labor recibe investigaciones, las describe y realiza la carga de metadatos en una plataforma.

Es hija única, su madre no terminó la primaria y su padre tiene la secundaria incompleta. Por esto el apoyo académico en su familia solo pudo darse hasta la mitad de la primaria. El resto de sus estudios los ha realizado de manera autónoma consultando a sus profesores. Es Bachiller con orientación en Humanidades y Ciencias Sociales. Sus

estudios superiores consisten en la carrera de Edición y se encuentra cursando actualmente la Licenciatura en Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es una lectora voraz además de temas académicos de literatura de ficción, fantástica y de policiales. Menciona que es miembro de varias redes sociales: *Facebook*, *Twitter* y *Tumblr*. Tiene un fuerte interés en la docencia y en la investigación. Con respecto al primero actualmente está finalizando una adscripción de una materia de la carrera de Edición (Fundamentos de la Producción de Impresos) donde concurre a todas las clases prácticas de un docente en las cuales responde consultas de los estudiantes.

3. Marisa

Ahí le pidieron a mi mamá en una reunión que yo no podía decir que era becada. Y de un año para el otro, según cómo te iba yendo con las materias, te renovaban un año, y a mí me renovaron los cinco años, porque yo también sentía como a esa edad la responsabilidad de que para mi familia era una carga educar a un hijo, una carga económica. Entonces me mataba estudiando para que mis padres no tuvieran que sacrificarse.

Marisa tiene en la actualidad 36 años, trabaja y va a la facultad lunes, martes, miércoles y viernes. Nació en Ramos Mejía y actualmente vive sola cerca de la casa de sus padres. Ellos son personas mayores (74 años) y se crió junto con un hermano mayor. Su madre logró ser Bachiller y su padre es Técnico Químico. Dice que la acompañaron en su recorrido educativo, pero la forma no la satisfacía y se le dificultaba la comprensión. Realizó la carrera de edición entre el 2004 y el 2008 mientras trabajaba en una distribuidora y editorial muy conocida. En ese lugar desempeñó tareas relacionadas con la edición, pero luego se le fueron sumando tareas no específicas que la hicieron tomar la decisión de abandonarlo. Luego la mayor parte de los trabajos son en administración en el área de finanzas con jornadas extendidas donde relata experiencias traumáticas. Con el tiempo decide volver a la facultad para estudiar Bibliotecología. Actualmente se encuentra cerca de finalizar la Diplomatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información. Recientemente ha encontrado trabajo como bibliotecaria en un colegio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese trabajo finalmente la hace sentir útil y feliz. Estudia en su casa, en los cafés, en los bares y en los medios de transporte para aprovechar los tiempos y cumplir con sus objetivos.

4. Violeta

Yo cursé CBC en Ciudad universitaria así que tuve que ir ahí a cambiarme a Letras. Ahí es cuando... en el medio de todo eso es cuando llegó a la universidad. Los primeros años, fue una adaptación y todo. Yo empecé a trabajar durante el CBC, mi vieja se opuso a que yo trabajara, porque me decía "No pero qué se yo. ¡Yo quiero que vos puedas estudiar y tengas tu juguito de naranja para estudiar tranquila!" Me acuerdo la del juguito de naranja porque nunca entendí qué tenía que ver el juguito de naranja con estudiar, yo creo que era su fantasía sobre el estudio en la Facultad. Digo, ahí empezó a ver lo que uno no tiene cuando no tiene ni las estrategias ni la experiencia de la anterior ni... porque, por otro lado, el otro tampoco sabe cómo ayudarte. Qué necesitas, necesitas juguito de naranja, ¿digamos?

La entrevistada Violeta vivió parte de su infancia con su madre y su abuela, la que fue una figura muy importante, según se desprende de su relato, en el acompañamiento de las lecturas y el estudio. En el momento de la entrevista cuenta con 42 años y tiene una hija adolescente. Es docente de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto Mallea. Tiene su propia editorial comercial con una socia. Además, es consejera directiva en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. No tuvo un padre muy presente pero recientemente "hemos resuelto todos nuestros pendientes".

Su recorrido escolar en la educación primaria atravesó cambios de escuela privada a pública, pero en general con buenas experiencias. Al finalizar la primaria la madre trató de interesarla para ingresar al Nacional Buenos Aires, pero Violeta al promediar el curso de ingreso notó mucha competitividad y se enfrentó con la madre para no seguir. Atraviesa el secundario con algunas dificultades de adaptación al sistema de materias. Es testigo y víctima de *bullying* y fruto de esas experiencias cambia de colegio varias veces hasta encontrar hacia el final de esta etapa educativa una institución donde se siente cómoda. Valora prácticas aprendidas en la primaria y secundaria, como dar lección de manera oral, que hoy le son útiles en su labor docente.

En un primer intento en la educación superior incursiona en las ciencias duras (física) donde tiene sus primeras experiencias de estudiar en grupo. Finalmente desiste y comienza una carrera laboral en el periodismo y luego en los primeros sitios de

comercio electrónico (*e-commerce*). Vuelve a la facultad y comienza la carrera de Letras. Donde hace un recorrido lento y dificultoso para dejar de cursar durante los años 97-98. Durante el año 99 consulta la Guía del Estudiante "con absoluta libertad" donde ve la carrera de Edición que ella ya conocía de estar en la facultad y vuelve a inscribirse en las primeras materias. Es esta la carrera donde se gradúa y donde es docente y activa participante de la política universitaria.

5. Constanza

Sí, había televisión ya, pero como la noche estaba destinada a la lectura, ya nos habían educado así, la noche era para la lectura. Cuando teníamos seis, siete, ocho años, seis por ahí, mamá se le dio por... le surgió la buena idea, no sé qué le habían comentado que si vos leías un artículo periodístico deportivo, tenías más riqueza de vocabulario, así que todas las noches, todas las tardes digo, nos hacía leer un pedacito de artículo periodístico deportivo, obligadamente, en voz alta, Bueno, por eso me espantó a mí el periódico, la parte de deportes, ya no la quiero ver más, no quiero saber nada, pero ves que hay como una separación entre lo que era una lectura por placer y la lectura por obligación. Después cuando se dio cuenta que no tenía ni ton ni su su práctica, así que la dejó, la abandonó.

La joven mujer y estudiante Constanza de 24 años, recién recibida de Editora, por momentos es muy intensa, habla con pasión y energía inagotables, todos sus actos parecen ser impulsados por una gran fuerza interior. Su madre no llegó a terminar sus estudios terciarios para maestra y es actualmente portera. No menciona prácticamente a su padre -con quien no convive- y la entrevista no va más allá, pero informa que no terminó la primaria. Tiene dos hermanos, el varón es técnico en robótica y cursa el profesorado de matemática. Su hermana está estudiando en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) tecnicatura en redes.

Los padres claramente la apoyaron en sus estudios y en sus hábitos de lectura: "Porque bueno, te contaba mis padres siempre nos alentaron a que sigamos estudiando, creo yo también que es fundamental de este lado nos gusta mucho lo que es la promoción de libros de lectura, entonces siempre desde chicos nos alentaron a leer, todo el tiempo. Por

ahí en lugar de ver la tele por ahí lo que hacíamos era leer diarios, inventar juegos en base a libros”.

Más adelante agrega: “Bueno, empezó así que cuando éramos chicos, viste que uno tiene un primer recuerdo de por qué se vuelve lector, y bueno yo me enteré de que cuando éramos chicos mi mamá nos leía, entonces antes de que nazcamos ya se había predispuesto que sus hijos iban a ser lectores, encima éramos dos. Bueno y cuando nacimos, siempre nos compraba, estábamos en una situación económica poco estable en ese entonces, y vivíamos por Boedo, en un departamento re pequeñito. Éramos mellizos, mi papá no tenía trabajo estable y mi mamá era ama de casa así que estábamos muy mal, pero como mi mamá quería que saliéramos lectores sí o sí nos compraba, ¿viste esos libritos que venían antes de cuentitos en tapa rústica para colorear? Bueno, compraba esos y los leía todas las noches (Risas). Y eso fue hasta que cumplimos seis años, y me acuerdo, por ejemplo, que por ese libro tengo la compilación de cuentos, pero no me acuerdo de qué editorial es ni cómo se llamaba, está muy deteriorado, no tiene tapa ni siquiera ya, está en mi casa todavía. Y un día cuando yo estaba enferma, me llevaron al médico y viste como todo niño, tiene miedo de ir al médico, yo sabía que íbamos al médico porque habíamos tomado el tren que iba en esa dirección. Y yo ya estaba empezando a llorar, sube un vendedor de libros, entonces mi mamá como para calmarme un poco me dijo “Bueno, no, te vinimos a comprar el libro”, algo así me dice mi mamá. Bueno, me compra ese libro que era mucho más grande que el que teníamos en casa, que era una cosa así, y yo tenía todos libros de cartón. Y bueno, me compró ese libro porque llegó como un momento de angustia, y bueno, mi mamá leía todas las noches, mi mamá era medio actriz con todo esto porque le gustaba mucho interpretar las voces de los personajes, entonces me acuerdo mucho del zorro y la china que se mataba de risa ella con esta actuación que hacía y entonces nos tentaba a todos, a mis hermanos y a mí. Y como en ese entonces todavía dormíamos juntos los tres, igual ya estábamos acá, en Gregorio de Laferrère vivíamos, no vivíamos en capital. Bueno, ya después cuando empezamos a crecer, viste que hay una etapa que los padres te dejan de leer, y ella nos dejó de leer aproximadamente a los siete años, ocho, pero como el libro nos gustaba tanto, con mis hermanos hacíamos ronda nocturna de lectura así que lo seguíamos leyendo”.

La primera palabra que menciona para ejemplificar el impulso en terminar la carrera es ambición, pero a lo largo de la extensa entrevista se ven motivaciones mucho más complejas: superarse, profundos deseos de ayudar a que los demás no sufran las trabas a

las que se vio sometida para estudiar y graduarse. Recientemente presentó en Junta Departamental de la carrera de Edición un proyecto de tutorías del cual es la coordinadora para colaborar con los estudiantes en relación a sus dificultades académicas y administrativas. Vivió gran parte de su vida en Gregorio de Laferrère y muchas de las anécdotas de tropiezos y obstáculos están relacionadas con los largos viajes hacia su hogar y la facultad. Una de ellas es arquetípica, cuenta que para inscribirse al Ciclo Básico Común (CBC) se perdió dos veces y finalmente llegó en el tercer intento.

Tiende a naturalizar cada uno de los obstáculos y verlos como pruebas que le depara el destino que tienen como resultado fortalecer su carácter. Entre ellos se incluyen el *bullying*, maltrato de profesores, falta de atención administrativa y discriminación: "Sí, fue un obstáculo, pero yo pienso que las cosas se dan por algo". "Claro, sí. Bueno, yo creo que uno se hace a los golpes en la facultad". "Me hizo más fuerte, me fortaleció, pero sí, yo creo que los golpes en la facultad me sirvieron para fortalecerme".

Constanza se encuentra en la actualidad buscando su primer trabajo como editora.

6. Miguel Ángel

Mirá con respecto al estudio, yo veo como dos puntas en mis viejos. Mi viejo no terminó la secundaria; mi vieja, sí, hizo algunos años en la universidad, creo que en matemáticas, o alguna cuestión súper técnica, no terminó por cuestiones laborales, pero siempre a mí y a mi hermano, yo tengo un hermano, fue como la prioridad, apoyarnos al cien por ciento en una carrera, hasta el hecho es si no querer... no laburar esos primeros tres o cuatro años es como una especie de seguridad para ellos de que podamos hacer lo que ellos no pudieron hacer, eso fue siempre muy fuerte.[...] Pero a lo que voy, volviendo a lo de mis viejos, si por ellos hubiese sido, los cuatro o cinco años "te bancamos".

Miguel Ángel es un hombre joven de 36 años, pero ya con dos profesiones: diseñador gráfico y editor. Se crió con sus padres en un hogar de clase media con un hermano. Como en otras entrevistas de esta investigación sus padres no lo condicionaron en sus estudios y el apoyo fue total e incondicional en el aspecto psicológico y económico, "Vos querés hacer esto estamos ahí con vos, no hay problema". Su educación secundaria fue

en el conurbano en el partido de San Martín sin mayores contratiempos. Tuvo una fuerte vocación por la música durante años y aún conserva muchos de los instrumentos que tocaba: banjo, ukelele y bajo. Ingresó a la universidad en una primera instancia de ingeniería donde cursó algunas materias del CBC, finalmente decide que no es lo suyo y comienza la carrera de diseñador gráfico en la Universidad de Morón donde se gradúa. Trabaja varios años en relación de dependencia y con el tiempo se decide por ser *freelance*. Paralelamente comienza la carrera de edición en la Facultad de Filosofía y Letras, la cual ha finalizado recientemente con éxito. También se ha interesado por la docencia y ha ingresado como adscripto a la cátedra de Marketing Editorial.

En el aspecto laboral ha empezado a capitalizar su doble profesionalidad como diseñador y editor, uno de sus clientes actuales es Warner para quien genera contenidos. Su hermano también se ha graduado. Desde hace unos diez años ha dejado su San Martín natal para radicarse en la Ciudad de Buenos Aires donde convive con su pareja. Y donde reparte su tiempo entre el trabajo y la labor docente.

7. Juan

Yanina se graduó y Gabriela también; ya de esto de una carrera de tres años y medio nosotros la carrera muy larga la hicimos, pero bueno también fue nunca bajar los brazos cuando uno caía. A mí el mensaje más lindo que recibí fue cuando se recibió Yanina, cuando le daban el título me manda el mensaje que a las dos hacían la jura, y me dijo: - Tenés que estar porque yo te tengo que dar el cincuenta por ciento del título. (...) El cincuenta por ciento de mi título es tuyo porque pasamos horas estudiando, porque pasamos horas tomando una cerveza, porque cuando íbamos a rendir era: No, yo no estoy preparado; ¡Dame la libreta!; Listo la tiene el profesor, tenés que rendir. Lo hemos hecho, tanto yo con ella y ella conmigo.

Juan comenzó sus estudios en el conurbano, más precisamente en Berazategui, jugó al fútbol hasta los 23 años y siempre pensó que ese era su futuro. Es soltero con 32 años y vive con su pareja. Pero además del deporte siempre amó los libros, y en su casa el estímulo para estudiar era permanente e incondicional. Primero medicina, luego

psicología y finalmente la Carrera de Edición donde terminó sus estudios. Juan tiene cuatro hermanos, uno es policía (comisario), otra es psicóloga y otro radiólogo. Al momento de la entrevista participa como docente de una materia de Edición (Edición Electrónica y Multimedia) y disfruta de esa experiencia. También tiene un sello editorial recién comenzando y se expresa con mucha ilusión sobre ese nuevo proyecto.

En el siguiente capítulo se dará cuenta del grupo focal, de la metodología propia, de los participantes, del moderador y de los testimonios.

Capítulo 6

El grupo focal

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos que gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un grupo de discusión, guiado con un objetivo particular (Aigner, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004). El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos. A diferencia de la entrevista individual, el grupo focal permite obtener diferentes miradas y procesos diversos dentro del contexto del grupo (Gibb, 1997). Por otra parte, el nivel de control dentro de los grupos focales es menor que en las entrevistas lo que permite que surjan categorías emergentes (no previstas en la investigación) que pueden aportar información novedosa.

La utilización de esta técnica está basada en que es especialmente útil cuando el conocimiento que hay sobre un tema es inadecuado y se requiere formular nuevas hipótesis que hagan avanzar la investigación.

Respecto al número de personas que deben conformar un grupo focal, los autores que escriben sobre el tema han propuesto una gran variedad de rangos. Según Turney y Pocknee (2005), éste debe estar conformado por 3 a 12 participantes; otros autores establecen un rango más pequeño, de 4 a 8 (Kitzinger, 1995); de 5 a 10 participantes (Krueger, 2006); de 6 a 10 participantes (Mayan, 2001); de 6 a 12 participantes (Freeman, 2006). En el caso que nos ocupa el grupo focal quedó conformado por 7 participantes lo que coincide con el rango de la mayoría de los autores citados.

La recomendación hecha por varios autores respecto a la duración de los grupos focales está en un rango de entre 1 y 2 horas (Aigner, 2006; Freeman, 2006; Gibb, 1997). La duración del grupo focal de esta investigación tuvo una duración de poco más de 1 hora. Los autores recomiendan la participación de un moderador que cuente con habilidades comunicativas, como saber escuchar, observar, entender claramente las señales verbales como no verbales, capacidad de interpretación, conocimiento de dinámica de grupos y control del tiempo (Aigner, 2006). En este caso se seleccionó a una colega psicóloga que cuenta con esas habilidades para officiar de moderadora del grupo focal.

Como introducción al grupo focal, los participantes de igual manera que en las entrevistas se identifican con seudónimos constituidos con los siguientes nombres propios (elegidos por los mismos entrevistados): Nicolás, Rosa, Ana, Miriam, José, Horacio y Martín. El grupo focal fue realizado en diciembre de 2019.

En los párrafos siguientes se relata brevemente algunos de los comentarios más destacados.

Para dar inicio al grupo focal la pregunta disparadora fue: ¿Qué influencia, de cualquier tipo, positiva, negativa, neutra, ejercieron sobre ustedes los docentes de la carrera?

Nicolás inició las respuestas de la primera ronda: “[...] muy a mi pesar no tengo para resaltar ninguna influencia significativa o trascendente desde el cuerpo docente. Sí claramente hubo docentes con los que me llevé mejor que con otros, entre comillas, pegué más onda que con otros y me sentí más cómodo que con otros. Pero mi objetivo al hacer la carrera estaba más allá de los docentes. No era ni una ayuda ni un obstáculo. Simplemente estaban ahí y eran parte del decorado. Yo venía a terminar la carrera, con ellos a favor o a pesar de ellos, no, no me interesaba demasiado. Sí en lo particular, tuve un buen vínculo con un docente que me invitó, más tarde, casi inmediatamente al año siguiente de haber terminado de cursar, que me invitó a formar parte de su cátedra [...]”.

Rosa: “No tuve muchas influencias de parte de los docentes. Puedo destacar, pero por gustos personales, a Patricia Piccolini porque creo que es la que marca lo editorial, lo que uno tiene que hacer editorialmente, y ella es como el pope para todos los que cursamos y siguen cursando. Es como la maestra en su campo y te puede caer bien o no, pero tenés que reconocer que sabe. También tiene esta cosa áspera. Creo que cuando nosotros cruzamos, el 90, 95 por ciento de los docentes eran ásperos, no tenían pedagogía venían de otros campos, no venían de la educación, no eran educadores. Venían o del campo de la edición o de distintos campos, de la ingeniería y demás, no tenían tacto, no sabían enseñar. Se plantaban y decían, decían, decían, decían y te tiraban cincuenta mil apuntes y la verdad que nadie bajaba los escalones para preguntarte en qué situación estabas [...]”.

Más adelante, Ana sostiene: “Ya te digo mi cursada es más reciente de los últimos años y yo ya venía muy baqueteada de hecho ya había sido editora un montón de años

freelance y tres años dentro de una editorial. No tuve tropiezos, tuve tropiezos sí, pero ninguno que me hiciese pensar que no iba a terminar la carrera porque la carrera de hecho la hice porque se me da la gana, y no me modificaba mucho no terminarla. Los tropiezos, uno fue personal. Una vez, terminado un seminario, el docente me echó del *Facebook*, no me dejó acercarme para hablar de algunos textos, cosas y nunca pude presentar el final, cosa que resolví haciendo otro seminario. O sea yo podría haber terminado de cursar unos cuantos meses antes. Y otra materia en la que tuve un tropiezo y la dejé fue Edición Electrónica y Multimedia que la encontré muy desorganizada interiormente y con unos compañeros muy embromados, dije bueno acá no tengo nada que hacer y bueno cursé otra materia”.

Miriam destaca influencias positivas, pero relata también una negativa con detalle: “Yo debo ser la más reciente de todas. Básicamente, yo tuve mucha influencia y positiva, por suerte. Tuve muchos profesores tanto de teóricos como de prácticos que sí se involucraron. Yo tuve ciertas situaciones personales que involucraron que yo por ahí me atrasara en lecturas o no pudiera rendir en tiempo y forma ciertos parciales, que eran situaciones que iban más allá de mi control y exponiéndolo al profesor siempre se me acercaron, me ayudaron y me brindaron apoyo, por suerte. Tuve una sola situación negativa con un profesor en particular, que fue un desacuerdo político personal y que, por ese caso, yo tuve que volver a rendir su materia dos veces. Pero bueno, después se conversó fuera de la facultad y terminé rindiendo la materia recibíndome, obviamente. [...] Era un profesor que estaba involucrado con la política universitaria y estaba utilizando su tiempo de docencia para hacer política y no nos estaba brindando ninguna información de la materia, durante varias clases seguidas, y en un momento oportuno, me presenté delante de todo el mundo a preguntar si él estaba intentando involucrar que la edición como método de herramienta política o... desde qué parte la edición estaba metida en todo lo que nos estaba diciendo [...] Bueno y básicamente tuvimos una disputa delante de todos los estudiantes y medio que me echó del aula. Yo, en ese momento, no sabía que no podía echarme del aula y era muy nueva. Era como mi segundo cuatrimestre. Además yo entré acá con 18 años, el CBC lo hice por UBA XXI o sea que yo del secundario pasé directo a la Universidad y en el segundo cuatrimestre me encuentro con esto. Y me fui, claramente, me dicen que me vaya, me fui. Luego me di cuenta de que encima él era el único profesor de esa materia que yo todavía no había como caído en ese aspecto de nuestra carrera [...] Sino no me recibo. Así que bueno la

volví a cursar 2 años después. Él claramente me reconoció. No pude con la presión, me fui, no seguí cursando y la última vez la cursé en el último cuatrimestre de la carrera, ya con un par de materias adentro con ciertas presiones ya adentro y soportándolo, obviamente [...] Lo encontré por ahí un día. Lo vine a buscar más que encontrarlo a charlarlo. Me dijo que no. Que yo entendía que había habido un tema personal en el medio, una discusión que me parecía que yo en ese momento tenía 18 y mucho no sabía en lo que me estaba metiendo, pero yo ya no tenía 18 años y que yo iba a terminar mi carrera a pesar de él pero que prefería no terminar en esos términos. Me dijo que me volviera a presentar, me volví a presentar [...] A propósito tuvimos que esperar otro profesor. Y la aprobé”.

José relata con mucho detalle una experiencia positiva y una negativa: “Yo iba primero a decir que no, que la neutral, estaba pensando si algún profesor me insistió para terminar la carrera o tuve alguna motivación. Pero lo primero que pensé fue que no, pero después me parece que sí, porque bueno yo, en realidad arranqué Edición, venía de hacer el CBC entero, al Puán. En el 2002 hice seis o siete materias para la carrera de traductor de inglés y aprobé el CBC ese año 2002 y en el 2003 el primer cuatrimestre fui a Derecho a cursar la primera materia del traductorado y cursé creo que tres materias que eran de Derecho porque las de inglés todavía no podía no me acuerdo por qué, pero era como que había que ya entrar sabiendo inglés. No es que... yo pensé que te enseñaban pero ya tenías que medio ser profesor y ahí demostrarlo y te daban el título, una cosa así, la parte de inglés ¿no? vos tenías que entre medio recibirte de abogado y además te daban el título de traductor. Y cursé el primer cuatrimestre y no me copaba mucho lo de las leyes y qué se yo, aprobé dos materias de Derecho. Era Derecho... odié Derecho Civil, Teoría del Estado me gustó mucho, que era medio Filosofía y Teoría del Derecho, esas dos las aprobé y Derecho Civil la odié y me decidí a no seguir con la carrera. Pero me había acordado que había hecho el CBC en Puán y me gustaba más la onda de Puán y volví y me hubiese gustado hacer Letras pero era muy larga, entonces dije Edición, a ver qué es esto, vamos a probar. Arranqué Edición en el segundo cuatrimestre de 2003. O sea, primero hice Derecho, había hecho el año anterior todo el CBC; un año y medio después empiezo con Edición con la simultaneidad con Derecho porque nunca volví a traductorado. Entonces arranqué un segundo cuatrimestre con compañeros que por ahí venían ya con media carrera hecha. Otros que recién arrancaban, gente más grande que yo, gente más joven que yo. Yo igual era un pibe

tenía 23 años, 24. Tuve de profe a Adriana Barat en Publicaciones Periódicas, un año, y al año siguiente después del verano las vacaciones volví y la tuve de compañera cursando otra materia no me acuerdo qué materia, y me ve y me dice “A vos te andaba buscando, te quería ver. ¿Qué pasa? le digo. Me dice: ¿Te interesa trabajar en una editorial? Sí obvio, le digo. Bueno, mandame tu currículum me dice. Yo le mandé mi currículum y ese mismo día o al siguiente me llamaron de una editorial y me presenté y me tomaron y trabajé como seis años y yo recién arrancaba. Yo tenía un año de cursada ponele. Tendría un par de materias metidas. En general metía tres materias por cuatrimestre o dos, tres, así. Arranqué a trabajar acá en Caballito en una editorial y después salía de trabajar a las 6 de la tarde y me venía a cursar acá hasta la noche [...] Y la negativa: “yo fui a rendir un final de Inés que tenía todo 9, 10. Fui a rendir final obligatorio porque yo la promocionaba, tenía en esa época... Y entonces me fui confiado y dije me va a preguntar qué voy a hacer en las vacaciones. Porque ni la preparé porque tenía 10 de promedio, dije voy a charlar. Creo que aprobé con 4 ó 5 porque me mató, me preguntó una... cómo se cierra el balance... era una cosa que nunca la vimos, que era muy específico de Contador y yo no tenía idea y me chantó un 5 o un 4. Tenía 10 te juro, 9,50 me daba el promedio”.

Como algunos de los participantes del grupo focal son actualmente docentes otra de las preguntas fue: ¿Cómo ha sido su experiencia como docentes en la carrera?

Horacio afirma: “Algo que se nota, no sé no recuerdo como estudiante porque era mucho menos prácticos, un par de prácticos, dos o tres prácticos por materia cuando yo cursé, ahora hay más prácticos. Pero saben en qué noté, ya como docente la diferencia: en el turno. Yo durante años di mi práctico los lunes de 21 a 23. Después porque nadie en mi cátedra podía tomar el turno de la mañana me pasé a un horario de la mañana de 9 a 11. Me cambió, tuve que cambiar la manera de dar clase porque me cambió el público. La edad, el ritmo, el tipo de chiste que podía ser. Claro, de 9 a 11 si no te tiro un chiste cada tanto te me vas a dormir, lógico viniste de laburar, no das más, tenés hambre, te tengo que...a la mañana... es: sí es bueno, pero hace muchos chistes. ¡Dale! Aparte no los entendían mucho, es todo generacional, me cambió la edad, me cambió... tiene que ver con la edad. Entonces ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces, lo que el docente puede hacer también depende del grupo que tenga.

El último grupo de preguntas estuvo conformado por: ¿Alguna vez piensan el tema de retener? el concepto de este alumno va a abandonar y ¿yo hago algo para que este alumno continúe? que por ahí tiene alguna dificultad pero tiene voluntad o le faltan herramientas pero ¿hacen alguna estrategia o piensan en ese alumno que está por abandonar? o si hay una conversación ¿qué le dicen?

Martín: “Hay alumnos que van a abandonar y creo que está bien que abandonen. Deberías poder tener una buena vida sin ser graduado universitario. Para mí el acceso a la educación superior tiene que estar disponible para todo el mundo, a la vez que digo que no todo el mundo está para ser graduado de educación superior así como yo nunca sería un basquetbolista de la NBA. No todos tenemos las mismas habilidades. Ahora bien, me han pasado diversos casos: uno un muchacho que está trabajando en EUDEBA, estudiante mío, no llegaba con los trabajos prácticos. Se me está muriendo mi vieja. Entregá lo que puedas punto. Está claro, no te voy a exigir otra cosa. Otro estudiante que es una chica que la debemos conocer la han tenido de compañera. La tuve en mi práctico y yo daba dos clases al mismo tiempo. Daba tres clases cada vez que daba una clase. Una para ella en el aula, una para el resto del grupo y una para ella después del aula que venía a preguntarme lo que no se atrevía a preguntar. Bueno, fue un esfuerzo enorme mío y de ella y le dije a la mitad de la materia yo no le tomo el final porque tengo que ir a preguntarle lo que sé que no sabe, preguntáselo vos. Y terminó aprobando. Repito, depende si la persona... retener al estudiante que tiene un problema circunstancial o no, pero quiere graduarse y vos ves que le pone tesón. Sí por supuesto. El que cree que la Universidad es zafarla como zafó su secundario, mirá no voy a hacer nada para que te vayas, no voy a hacer nada para que te quedes. Sos una persona libre”.

Explica Rosa: “Creo que sí, que el interés marca mucho a veces, yo en general le doy la oportunidad a todos. Y trató de ver las posibilidades de no sé de darle algún tipo de práctico alguna ayuda, lo que sea. Pero depende del otro vos le podés dar muchas posibilidades ante un problema que tenga o ver que tienen falencias no sé de conocimiento, de aprendizaje, lo que sea. Lo hacés una vez, lo hacés dos veces, pero si ves que el otro no tiene interés, llega un momento que decís bueno a ver, ¿querés estar o no querés estar? decidilo vos. Digo, el que tiene interés va a aprovechar todas las oportunidades que vos le des. Teniendo un problema o sin tenerlo digo. Si tiene un problema más todavía lo va a aprovechar. Pero el que no tiene interés por más que vos

le trates de dar una mano, decirle no la dejes, no esto... Si la quiere dejar la va a dejar igual. Me pasó un caso hace un par de años de una alumna que venía muy bien, le costaba, era China, me acuerdo y... daba Diseño todavía. Y le costaba, le costaba entender y un día viene y me deja una cartita. Me había dicho que iba a dejar la materia. Yo le dije: pero que no la dejes, si venís bien. Dice pero me cuesta porque me cuesta el idioma. Quiero aprender mejor el castellano para poder venir a cursarla mejor. Le digo pero estás bien, falta un mes, venís bárbara. Al final un día me dejó una cartita y se fue. Y no volvió nunca más. Era una alumna buena pero ella sentía que no estaba al nivel que necesitaba estar, y para mí el nivel lo tenía, pero ella se fue. Me dejó una cartita en chino, medio en castellano y se fue”.

Ana describe una experiencia exitosa: “Bueno yo doy clases de Marketing desde este año en realidad, y cuando pasó el primer parcial había gente que estaba desaprobada. Uno sabe que ahí hay personas que van a dejar. A esas personas les hablé como para que entendieran, porque tenemos un nuevo reglamento que digamos que ayuda a que se mantenga la cursada. Les hablé en el sentido de que defendieran su cursada y digamos que de los tres, dos se quedaron y uno solo se fue”.

También Martín explica cómo afecta el tema de la falta de correlatividades en los estudios: “Entonces el modo en que se fueron ofreciendo las materias implicaba una correlatividad. Para mi cohorte eso es una gran ventaja. Pero sí es cierto lo que estás diciendo que las cátedras funcionaban, funcionan todavía como comportamientos estancos. Creo que una de las grandes deudas de nuestra carrera es que ningún profesor, docente ahora sí, pero profesor de la carrera es graduado de la carrera. Ninguno es graduado de la carrera. Yo he estado en mi cátedra con el profesor diciéndome ¿y esto este tema como lo ven y en qué materia? y yo tener que hacer de traductor hacia el profesor para indicarle cómo se ven las... en ninguna carrera te pasa eso ¿sí? Y si pasa, pasa con una o dos materias de entre treinta, cuarenta. Y algo que yo aprendí que... me enteré luego de la directora de la carrera, ella me comentó cómo al año siguiente de dar la materia la cambió totalmente. Yo creo que lo que estaba ocurriendo en la primera generación seguro, en la primera edición seguro, pero las primeras ediciones también que los propios profesores que no eran graduados de Edición estaban aprendiendo a dar materias de Edición cuando no había ninguna carrera de Edición en el mundo contra la cual espejarse, compararse y tomar como guía. Entonces pasaba eso: Mirá yo creo que tengo que dar esto y más o menos creo que lo tengo que dar por acá y no tengo ningún

otro programa con el cual armarlo. Con esto no quiero hacer... dejar... excusar a los pelafustanes que haya habido, la gente hostil que haya habido a lo largo de la carrera pero también creo que pasaba eso y de alguna manera todavía sigue pasando sin intentar excusar a nadie”.

Martín hacia el final retoma la palabra para explicar que entiende por retener y cómo él entiende aplicarlo: “Porque una cosa es decirle a un estudiante, voy a exagerar, andate de acá, no servís para nada, nunca serás un Editor, listo ya no estás cursando la carrera. Y otra cosa es decirle, mirá estás haciendo esta materia antes de tiempo, tal vez te convenga hacer otras materias después volvés. ¿Me explico? entonces eventualmente un estudiante puede dejar una materia, pero mientras no deje la carrera, podemos hablar de que se lo está reteniendo y conteniendo. Tal vez porque por ejemplo empezó Corrección de Estilo como primera materia o Marketing como primera materia o Fundamentos de la producción de Impresos como primera materia, lo que no hay que hacer. Bueno listo, paf, te la pusiste a la pera. De ahí lo que uno puede hacer como docente es decirle: mirá no es que no servís, empezaste mal. Vení, te ayudo a... y se lo retiene no en la materia pero sí en la carrera ¿me explico? son como dos retenciones distintas”.

Miriam agrega sobre una estrategia vinculada a la retención: “Yo creo que ahora también lo que tenemos de retención por ahí son los grupos de Facebook, el de estudiantes, por lo pronto que funciona bárbaro porque es también como un método en el que rompés un poco la presión, es como un lugar de autoayuda entre todos, que se yo, pero muchas veces en estos problemas que por ahí si los docentes no llegan a hablarles a los estudiantes o hablamos como estudiantes”.

Nuevamente Miriam hacia el final del grupo focal aporta más dificultades de la falta de correlatividades: “La UBA tiene este sistema de enseñar, enseñar, enseñar pero la profesión se termina una vez recibido, cuando salís a trabajar. Todas las carreras tienen esta concepción. La nuestra tiene el agravante de no tener correlativas que hay que trabajar en grageas, grageas que no se comunican. Entonces lo que tenés es: ves tres veces la misma cosa y ninguna vez otra. [...] Otra: sabemos mucho de todo pero no tenemos especialidad en nada. No sabemos editar académico, no sabemos editar infantiles, porque vemos todo y no vemos nada. Entonces creo que son falencias, ¿nos falta práctica? sí. Yo creo que la pasantía debería ser obligatoria para todo. Todo el

mundo debería tener que trabajar primero un par de meses antes de tener un título ¿por qué? porque es el lugar donde te caen todas las fichas y podés unir todas esas grageas que andan dando vueltas y no sabés ni cómo juntarlas. Y la tesina bueno genial, si la querés hacer”...

Sobre las correlatividades también Agatha en las entrevistas daba un testimonio coincidente: “Superposiciones en general. Las materias son cuadraditos independientes y no hay mucha comunicación”.

La moderadora relata en su informe que: “el grupo focal se desarrolló con fluidez, con participación activa de cada integrante y con un interés notable en transmitir sus diferentes ideas en la inserción y participación de sus carreras. Por momentos se sentía la dificultad de hablar desde el lugar de alumno, a diferencia del lugar del docente o como simples espectadores de diferentes escenas vividas. Cada sujeto relato sus singularidades acontecidas dando cuenta de la mismas por medio de anécdotas e incluso el resto terminaba aportando datos o historia oídas o vivenciadas por ellos mismos u otros. Esta actividad aportaba vivencialmente bastante a la temática del maestrando. Éste último intervino en varias oportunidades para plantear un disparador o pregunta explícita y el grupo de manera ordenada y respetuosa podía expresar lo que pensaban al respecto. En caso de desviaciones de tiempo o de temática respondieron rápidamente a las sugerencias de la moderadora”.

En el siguiente capítulo se enumeran y describen las categorías de análisis que surgen de ambas técnicas.

Capítulo 7

Las categorías de análisis que surgen de ambas técnicas

En una primera instancia se presentan las categorías de análisis que surgieron en las entrevistas en profundidad para luego presentar las surgidas del grupo focal y luego se hará hincapié en las que surgieron como comunes en ambas. Algunas categorías decididamente restan, son un obstáculo que los participantes de este estudio “saltan” o aprender a sobrellevar.

Técnicas y espacio de estudio

En mayor medida se presentó la falta de transmisión, por parte de los padres a sus hijos, de técnicas de estudio adecuadas para los estudios universitarios. Esto puede parecer obvio, pero de las entrevistas surge que en algunos casos los padres pensaban que era una replicación de las mismas técnicas de otros niveles educativos (primarios, secundarios, polimodales, etc.) y los entrevistados también dan cuenta de ese malentendido.

Isabel explica: “Porque en casa no podía estudiar, no porque tuviera una hermana chiquitita ni nada, es que yo me quería ver la tv o a dormir y no podía estudiar y hasta el día de hoy me sirve eso, yo en mi casa no puedo estudiar. Todo el tiempo en un bar o a la biblioteca de Gutenberg. No puedo estudiar en mi casa”.

O argumenta Violeta: “Me enseñaba a estudiar de alguna forma, en esos pasitos de los primeros años. Cuando después algo que a mí me costó fue el pasaje a la síntesis. Yo me acuerdo cuando tuve que empezar a entregar cuadros sinópticos, mi mamá, que ahí sí vivía con mi mamá, ahí sí me decía “¡No, pero escuchame, un cuadro, vos ahí ponés una palabra!”, y yo decía “Cómo hago para poner una sola palabra”. A mí... eso fue complicado”.

Marisa expone un relato de buena voluntad del padre con resultados contraproducentes: “Yo me acuerdo que en el secundario me daba clases de química y era una angustia total para mí, porque me explicaba con sus conocimientos de química que era química de esa época, no de ahora, no le entendía nada (risas)”.

También es curioso el tema del espacio, en algunas entrevistas la solución era la compra del escritorio que convive con un espacio común donde está la televisión, cuenta Agatha: “La tele a veces. Pero se respeta siempre eso.

Investigador: -¿La apagaban si vos estabas estudiando?

Agatha: -O bajaban el volumen. Incluso se me dio un escritorio. Se me compró cuando era chica. La sugerencia fue de ellos: comprar el escritorio para tener el lugar de estudio. Lo mismo con las estanterías de libros”.

Volviendo a las técnicas Constanza enfatiza: “Lo que pasa es que esa materia, yo la tengo que volver hacer a Corrección, porque yo cuando empecé la carrera no sabía estudiar, ¿viste lo que dice Eco en el *Elogio del resumen*? Bueno, yo hacía todo lo contrario. Por eso yo lo que cuento cuando hice mi especialización en Registro y Organización de Materiales Editoriales (ROME), cuento que ROME fue la materia que me enseñó a estudiar a mí. Yo estudiaba de memoria. Hay materias que yo cursé como Corrección de estilo que no me acuerdo de nada [...] Aprendí a estudiar con ROME: ¡nota de color ahí un 10 para ROME! Pero no sabía estudiar porque yo estudiaba todo de memoria”.

Más hacia el final de la entrevista Constanza insiste que aún avanzada en la carrera: “Entonces llegó un punto ya que... pero como yo te digo no sabía estudiar todavía, y encima bueno, era mucha la presión que tenía, y yo estudiaba me acuerdo”.

Apoyo familiar

Está es una categoría en la que hay unanimidad en las entrevistas y el grupo focal, todos los participantes mencionan el apoyo incondicional de su familia, además de sus progenitores, de hermanos y de otros familiares (abuelos, tíos, etc.). El apoyo puede ser afectivo o material o ambos, pero es muy fuerte y duradero (algunos de estos graduados han estado estudiando 4 ó 5 años prácticamente sin trabajar).

Dice Miguel Ángel: “pero siempre a mí y a mi hermano, yo tengo un hermano, fue como la prioridad, apoyarnos al cien por ciento en una carrera, hasta el hecho es si no querer... no laburar esos primeros tres o cuatros años es como una especie de seguridad para ellos de que podamos hacer lo que ellos no pudieron hacer, eso fue siempre muy fuerte”.

También es clara Agatha: “[...] siempre que tengo alguna duda con respecto a eso, sí, a ellos recurro para preguntarles. Ahora también recurro al grupo de amigos. Tengo un grupo más consolidado pero en un primer momento la primera consulta es a ellos siempre. Más que de ellos yo sé que recibo el apoyo para seguir estudiando. Todo este tiempo que estuve estudiando yo no estuve trabajando. Recién el año pasado empecé a trabajar: Más que algunas que otras changas o ayuda”.

Pero Marisa argumenta que eso puede ser una pesada carga: “[...] porque yo también sentía como a esa edad la responsabilidad de que para mi familia era una carga educar a un hijo, una carga económica. Entonces me mataba estudiando para que mis padres no tuvieran que sacrificarse”.

Tutorías como apoyo institucional

Dado que fui tutor para la carrera de edición durante dos años del programa existe en la facultad (funciona como un programa de asesoramiento para alumnos de la carrera y apunta a aligerar las dificultades que se presentan tanto en la etapa inicial, asociadas con la apropiación de lógicas académicas e institucionales, como en etapas posteriores, vinculadas con la elección de una orientación y las proyecciones del pasaje hacia la graduación y la inserción laboral) puedo dar cuenta de la dificultad de que los estudiantes se acerquen al mismo. Lo incluí entre los temas en las entrevistas y el grupo focal. Pero la totalidad de los participantes no utilizó este servicio de apoyo a los estudiantes.

Formación y habilidad de los docentes

Utilizo la misma categoría relevada por Fanelli (2014) que ella ubica entre los factores organizacionales y dentro de ellos la agrupa entre los recursos.

Esta categoría surgió en las entrevistas pero fundamentalmente se trató en el grupo focal, donde fue la pregunta inicial: ¿Qué influencia, de cualquier tipo, positiva, negativa, neutra, ejercieron sobre ustedes los docentes de la carrera? y ocupó una parte importante del mismo. Gran parte de los fragmentos más relevantes están en el capítulo del grupo focal. Y como síntesis se puede concluir que la influencia es en gran medida negativa o neutra. Esto puede explicarse por dos motivos, uno el hecho de que la totalidad de los profesores titulares de la carrera de edición en las cohortes estudiadas sean graduados de otras carreras, lo que en primera instancia asegura que no han transitado las demás materias de la carrera. Entonces desconocen el detalle de los contenidos y a veces dan contenidos superpuestos o directamente contradictorios con otros docentes lo que produce en el estudiante no pocos conflictos. Los que son verbalizados en los mismos teóricos y hechos evidentes. Por ejemplo: “pero a cual criterio como editor tengo que respetar porque el profesor x dice lo contrario...” El otro motivo es la casi absoluta falta por parte de ese plantel docente de formación pedagógica y didáctica.

En las entrevistas Constanza da un ejemplo de los profesores: “yo no me imaginaba siendo docente, yo decía, para mí la docencia la ponía en un pedestal, yo decía el que tiene que ser docente tiene que ser allegado a los estudiantes, tiene que saber explicar porque también había visto en Administración editorial había visto a x, que es un profesor que no sabe explicar, la verdad, y yo decía ¿Cómo alguien puede llegar tan lejos si no sabés explicar? Esta materia es fundamental para que yo el día de mañana ejerza esto”.

Violeta aporta un punto de vista interesante con respecto a los docentes: “Entonces ese es un trabajo no se hizo, donde nunca se les dio la posibilidad de intentar encontrar desde el grupo una fuerza para decirle a este otro “Mirá no está bueno” ni deconstruir. Creo que eso tiene que ver sobre todo, además del trabajo institucional y todas esas cosas con docentes que no han podido tener resuelto su propio *bullying* en la infancia, ¿entendés? No tienen herramientas”.

Mecanismo de admisión

Otra categoría en la que seguimos la clasificación de Fanelli (2014) que la ubica entre los factores organizacionales.

Constanza nos cuenta: “Y empecé a averiguar y fui al departamento de alumnos, que me atendieron mal me acuerdo, porque me dijeron... Es como que yo le consulté le dije “Mirá, yo quiero saber qué salida laboral tiene esto”; docencia no me gustaba, ahora sí me gusta, pero antes no me gustaba. “Docente no quiero ser” le digo, “Me gustaría más por el lado de corregir. Y me dice, era una chica de mi edad también más o menos la que atendía, “Bueno, mirá yo hago lo de Letras, yo corrijo por mi cuenta, eso no te enseña Letras”. No es así porque tenés gramática, digamos. Gramática te enseña a que corregir. “Yo lo hago por mi cuenta” me dijo. Fui dos veces, me acuerdo para pedir orientación, y las dos veces me atendieron mal, me daban un folletito me acuerdo como para que...”

Su relato muestra más dificultades con los trámites: “Fui a pedir el papel este, una constancia, le digo “¿Me das una constancia de título en trámite?” Y gracias a Dios me atendió un chico que tuvo la paciencia de explicarme, me dijo algo del diploma, y yo le dije “no, qué diploma, qué me estás hablando”. Me dice “¿Ya terminaste el diploma?” “No, dejé arriba el papel en el Departamento pero nada más”. Dice “No, pero vos cuando vos terminas de rendir, ¿ya tenés todas las materias aprobadas?”, “Sí”, le

digo, “terminas de rendir y tenés que completar una serie de papeles acá”, me dio los papeles y me dijo “Llénalos y tráemelos cuando puedas, y ahí yo te doy un comprobante para que vos empieces el trámite del título”, pero recién ahí, y me enteré recién, no hay explicación, eso está en alguna parte de la página o algo así...”

Relaciones con pares

Este factor está presente en muchas de las entrevistas y en algunas partes del grupo focal, la gran importancia de encontrarse con un par, otro estudiante o un grupo de estudiantes que tienen la actitud de ser solidarios ayudar al otro y formar un lazo que se mantiene a lo largo de la carrera oficiando de apoyo mutuo. Está en el retrato narrativo de Isabel como primer párrafo revelador de porque elige a su compañera por sobre las demás figuras familiares para que le entregué el título.

Constanza nos cuenta: “Una compañera que estaba en bibliotecología, que la había conocido en el CBC yo, que ella fue la que me orientó en su momento. Ella fue la que me empezó a explicar todo lo que era un final, un parcial, qué trámites hacían, porque una cosa es que te lo diga la página, pero otra cosa es que te lo diga una persona, es diferente [...] Me explicó qué era un teórico, qué era un práctico, qué era un teórico-práctico, que era una materia de promoción directa, qué era un final. Ella por ahí se burlaba y me decía me decía “Está en la página”. Y yo le digo “¡Sí, yo le leo pero no me queda viste!” Porque es así, cuando sos ingresante, y salís del secundario, no te queda. [...] ya conozco a otro grupo de personas que ya hasta hace poco somos compañeras, también somos amigas, o éramos, perdimos un poco de contacto ahora con la graduación y eso, pero las estimo mucho todavía, yo todavía estaba medio perdida con respecto a lo que era, cómo era la cursada y todo eso, que recién hasta hace poco se implementó, y ellas me dieron una guía, empezaron a pasar apuntes, cuál materia era recomendable que yo cursara, cuáles no, con qué profesores me tenía que anotar, cuáles eran las recomendables cuáles no, entonces esa ayuda que ellas me dieron yo no la tenía en otra parte. Me facilitó un montón la cursada, hasta casi terminar me facilitó un montón la cursada, y entonces como ellas también empezaron a ayudarme a mí, yo cuando encontraba una persona ingresante también hacía lo mismo porque yo pienso que las buenas acciones también se contagian”.

Un artículo relacionado con los estudiantes de esta muestra que en este caso, a diferencia de Tinto, los autores llaman “*Non-traditional students*” es clarificador de los elementos encontrados en las entrevistas y el grupo focal (Fleming, Finnegan, 2011): “Resiliencia estudiantil y altos niveles de determinación para tener éxito en la educación. Cuando se les preguntó qué explicaba su persistencia y éxito en la educación, los participantes dijeron casi invariablemente "quiero esto" y "haré lo que sea necesario". El énfasis en la resiliencia personal fue uno de los temas más comunes en las entrevistas y merece una cuidadosa consideración. Muchos de los estudiantes que entrevistamos tuvieron que superar serios obstáculos sociales, personales y financieros para asistir a la universidad. De hecho, varios estudiantes recurrieron a su estado "no tradicional" como fuente de resiliencia. Algunos tuvieron dificultades para superar su grado con desafíos financieros y académicos, a menudo con relativamente poco apoyo, pero mantuvieron el rumbo porque obtener un título fue visto como significativo y significativo. Todos los estudiantes ofrecieron explicaciones complejas y multifactoriales para su determinación. Sin embargo, es posible generalizar y para la mayoría se basó principalmente, aunque no exclusivamente, en el deseo de reconocimiento social. Cabe señalar que este no es un fenómeno simple y toma varias formas e incluye un deseo de mayor igualdad social y "inclusión", la satisfacción de las necesidades de desarrollo personal y mayor posibilidad de elecciones en el mercado laboral” (traducción del original en inglés).

En el capítulo siguiente se presentarán a discusión las conclusiones a las que se ha arribado en este estudio exploratorio.

Capítulo 8

Conclusiones

Algunas de las categorías que se presentan en esta tesis implican que al ser los estudiantes "foráneos" al medio universitario, en otras palabras al incursionar en "territorio desconocido" operan y actúan en el mismo, por lo menos en los primeros años, como se comporta un extranjero al radicarse en un país, observan sin cuestionar las costumbres y prácticas de ese territorio (lo que es visto por los demás actores de la universidad como escasa participación e intervención en clase, por ejemplo).

En otra categoría que encontramos en este trabajo referida a la metodología de estudio el estudiante viene con otras prácticas que le han dado resultado en otros niveles educativos que tiene que abandonar y reconvertir para poder adaptarse a la universidad ya que esas prácticas no le dan resultado o tiene que adaptarlas al nuevo contexto.

Lo mismo pasa con su integración académica y social, en general se desprende de los testimonios que esa integración es dispar pero con menores contratiempos que en otras etapas educativas, no se han relevado episodios de *bullying*, o de ser objeto de burlas. Más allá de algunos fenómenos que no parecen generalizados como falta de contención, o lenguaje despectivo por parte fundamentalmente de algunos profesores.

Pero sí que uno puede mantenerse al margen o integrarse mínimamente y transitar la carrera, en el caso de algunos de los entrevistados, con poca interactividad y escasa participación en los grupos. En el caso de los grupos hemos relevado que pueden trabajar de manera eficiente a distancia y desde sus casas o por medio de dispositivos electrónicos sin verse personalmente.

Entre las ideas más fuertes que reflejan las respuestas dadas por los graduados está lo que he dado en llamar "adaptación al contexto sin importar los costos". A lo largo de las entrevistas ha quedado muy claro que la prácticamente totalidad de los entrevistados toma tanto las pruebas necesarias y justas de la misma manera que las innecesarias y arbitrarias como pruebas a su carácter. Y saca como conclusión que las mismas los fortalecen. Es curiosa la naturalización por parte de los estudiantes de la injusticia, la arbitrariedad, los escollos, las trabas.

Constanza nos dice textual: "Es traumatizante la verdad, no, pero igual yo, otra vez con mi ideología budista, yo pienso que gracias a ese dos también yo aprendía ser como más fuerte porque yo ya iba con otra mentalidad. Si vos me desaprobabas un final era porque

yo realmente no había estudiado, hasta el último momento te iba a dar pelea para que me pusieras [...] el final sentí que me habían aprobado por lástima, porque yo dije, decía entre mí, también era muy dura conmigo misma, decía me aprobaron por lástima, que no sabía qué sé yo, pero sabía pero memorizaba las cosas.”

En el caso de las injusticias, por ejemplo, no se detienen a indignarse ni pierden el tiempo en el enojo, o en intentos de corregirla, siguen adelante. Bajo ningún punto de vista se detienen. Avanzan.

A veces esto tiene consecuencias sobre el cuerpo y la mente de los entrevistados: “así que fui al médico, yo pensaba que tenía... era un mal médico, yo me acuerdo que me dijo que tenía hepatitis. ¡Cualquier cosa! Hepatitis B, viste que hepatitis B es la mortal. Y bueno, fue todo un suceso en mi casa, pensaron que me iba a ir a una mejor vida. Después vi a otro médico y me dijo que estaba enferma de estrés. Vos tenés estrés me dijo, o sea no rindas. Que tenés que rendir ahora. Yo encima al otro día rendía un parcial, el segundo de Corrección y ya lo había corrido no podía seguirlo corriendo, y no iba a perder la materia [...] Bueno, cuatro días cursaba yo. Había un momento ya que me quería tirar del colectivo, no soportaba más, no quería ir más a Puán. Bueno, mi materia... me acuerdo cuando me quedó un cuatro, nada, me puse re mal, me puse muy mal, más íntimo... me puse tan mal que me puse a llorar. Y le digo a mi mamá “Al final yo pienso que me esfuerzo tanto y las cosas no me dan resultado, no sé por qué, ¿qué es lo que estoy haciendo mal?” Le digo, porque yo me acordaba...”

La palabra para definir esto está siendo muy usada y es “resiliencia”.

Según el diccionario de la Real academia Española:

Del ingl. resilience, y este der. del lat. resiliens, -entis, part. pres. act. de resiliĕre 'saltar hacia atrás, rebotar', 'replegarse'.

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido.

Según la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association): “La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un

trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Significa "rebotar" de una experiencia difícil, como si uno fuera una bola o un resorte. La investigación ha demostrado que la resiliencia es ordinaria, no extraordinaria. La gente comúnmente demuestra resiliencia.

En definitiva esa es la conclusión más fuerte de este trabajo en que los graduados como condición primaria provienen de hogares en los que sus progenitores no tienen estudios superiores. En los participantes de esta investigación en ambas técnicas además de las otras categorías prima la resiliencia.

No importa que no provengan del medio académico, no importan las dificultades, el desconocimiento de las técnicas de estudio, la falta de espacio adecuado en sus hogares, los contratiempos, los largos viajes, etc. Estos graduados rebotan en las duras piedras del camino. Y un aspecto no menor, sin amargura relatan la alegría de graduarse en una carrera universitaria.

Con una gran disciplina en sus hábitos Marisa cuenta: “[...]yo me levanto a las seis y media de la mañana voy al colegio, trabajo hasta las 13:30, salgo, tengo aproximadamente 50 minutos para comer, ir al baño y sentarme. ¡Necesito sentarme en algún momento! Entro a cursar, curso hasta aproximadamente las nueve de la noche, y me voy a mi casa. Llegó a las diez. Como, me baño y me levanto al otro día después de haber dormido siete horas. Y además de eso, tengo que estudiar. [...] Y además tengo que lavar la ropa, cocinar e ir al supermercado, y barrer que hace veinte días que no barro. [...] Es más: ahora había quedado en verme con una compañera, pero hasta que no termine el cuatrimestre veo que no voy a poder”.

Ciertamente, esta no es una historia simple o unidimensional de retención en la educación superior. Las narrativas son complejas, de múltiples capas y, por lo tanto, las respuestas deben ser igualmente multifactoriales. Sin embargo, con demasiada frecuencia las intervenciones del sistema han tenido un impacto modesto en los estudiantes si es que han tenido alguno (tutorías por ejemplo). No está claro qué aceptaría el sistema y la sociedad como un nivel apropiado de finalización (si no es el cien por ciento). Una solución no ha sido probada extensamente. Es relativamente

simple. Preguntarles a los estudiantes que se gradúan, involucrarlos en la planificación y la toma de decisiones. Ya tuvieron la motivación para tener éxito, pueden saber lo que funcionará para otros.

Bibliografía

- Accinelli, A., Losio, M. y Macri, A. (2016). Acceso, rezago, deserción y permanencia de estudiantes en las universidades del conurbano bonaerense. *Debate Universitario*, 5(9), 33-52.
- Aignerren, M. (2006). La técnica de recolección de información mediante los grupos focales. Recuperado el 09/01/2020 de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/magadan_p_ge/capitulo5.pdf
- Albach, G.; Reisberg, L. y Rumbley, L. (2009). *Tras la pista de una revolución académica: Informe sobre las tendencias actuales*. Francia: UNESCO.
- Báez, C. P., Ortiz, A. P., & Moreno, I. D. (2011). Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la función del docente. *Educación y educadores*, 14(1), 7.
- Baum, S. y Payea, K. (2003). Trends in College Pricing, 2003.
- Baum, S. y Payea, K. (2005). *Education pays 2004: The benefits of higher education for individuals and society: Trends in higher education series*. College Board Report 5664.
- Bean, J. P. (1980). Student attrition, intentions and confidence. *Research in Higher Education*, (17), 291-320.
- Beck, M., Bryman, A. y Futing, L. (2004). *The Sage Encyclopedia of Social Science Research Methods*. New Delhi: SAGE Publications.
- Bellei, C. (2003). ¿Ha tenido impacto la reforma educativa chilena? *Políticas educacionales en el cambio de siglo*, 125-209. Recuperado el 20/01/2020 de: https://www.researchgate.net/profile/Cristian_Bellei/publication/271831671_Ha_tenido_impacto_la_reforma_educativa_chilena/links/55d4ef5b08aef1574e975d74/Ha-tenido-impacto-la-reforma-educativa-chilena.pdf
- Berkenkotter, C.; Huckin, T. y Ackerman, J. (1989). Social Context and Socially Constructed Texts: The Initiation of a Graduate Student into a Writing Research Community. *Technical Report* n° 33.
- Blaikie, N. W. (1991). A critique of the use of triangulation in social research. *Quality & quantity*, 25(2), 115-136.
- Bonilla-Jiménez, F. I., & Escobar, J. (2017). *Grupos focales: una guía conceptual y metodológica*.

- Bourdieu, Pierre. (1999). *La distinción: criterios y bases sociales del gusto*. España: Taurus.
- Bourdieu, P., Passeron, J. C., Melendres, J., & Subirats, M. (1977). *La reproducción: elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Barcelona: Laia.
- Brunner, JJ, Balán, J., Courard, H., Cox, C., Durham, E., de Fanelli, AMG, ... & Serrano, M. (2021). Educación Superior en América Latina: una agenda de problemas.
- Buchbinder, Pablo. (1997). *Historia de la Facultad de Filosofía y Letras*. Buenos Aires: Eudeba.
- Canales, A., & De los Ríos, D. (2018). Retención de estudiantes vulnerables en la educación universitaria. *Calidad en la Educación*, (30).
- Castaño, E., Gallón, S., Gómez, K. y Vásquez, J. (2009). Deserción estudiantil universitaria: una aplicación de modelos de duración. *Lecturas de economía*, 60(60), 39-65.
- CEPAL. (2003). "Elevadas tasas de deserción escolar en América Latina," Panorama Social de América Latina 2001–2002, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado el 02/09/2015 de: <http://www.eclac.cl/>
- Coates, H. (2006). *Student engagement in campus-based and online education: University connections*. Routledge.
- Corbin, J. y Strauss, A. (2002). *Bases de la investigación cualitativa, técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia.
- de Fanelli, A. M. G. (2005). *Acceso, abandono y graduación en la educación superior argentina*.
- de Fanelli, A. M. G. (2014). Rendimiento académico y abandono universitario: Modelos, resultados y alcances de la producción académica en la Argentina. *Revista Argentina de Educación Superior*, (8), 9-38.
- Elliott, J. (1990). *La investigación-acción en educación*. Madrid: Morata.
- Fernández-Hileman, M. D. R., Corengia, Á., & Durand, J. (2014). Deserción y retención universitaria: una discusión bibliográfica. *Pensando Psicología*, 10(17), 85-96. Recuperado el 20/01/2020: <https://doi.org/10.16925/pe.v10i17.787>
- Fernández Lamarra, N. (2003). *La educación superior argentina en debate*. Buenos Aires: Eudeba-IESALC.

- Fleming, T., & Finnegan, F. (2011). Non-traditional students in Irish Higher Education- A research report. Recuperado el 30/01/2020 de: http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/www-ranlhe/files/Final_Copy_July_20_2011.pdf
- Flower, L. (1987). The Role of Task Representation in Reading-to-Write. *Technical Report* n° 6. National Center for the Study of Writing, University of California at Berkeley y Carnegie Mellon University. Reeditado como Report N° 2 en Reading-to-Write: Exploring a Cognitive and Social Process (1990), en L. Flower, V. Stein, J. Ackerman, M. Kantz, K. McCormick y W. C. Peck. NY: Oxford University Press.
- Flower, L. (1990). Negotiating Academic Discourse. *Technical Report* n° 29. National Center for the Study of Writing, University of California at Berkeley y Carnegie Mellon University. Reeditado como Report N° 10 en Reading-to-Write: Exploring a Cognitive and Social Process (1990), en L. Flower, V. Stein, J. Ackerman, M. Kantz, K. McCormick y W. C. Peck. NY: Oxford University Press.
- Fonseca, Gonzalo, & García, Fernando. (2016). Permanencia y abandono de estudios en estudiantes universitarios: un análisis desde la teoría organizacional. *Revista de la educación superior*, 45(179), 25-39. Recuperado el 21/01/2020 de: <https://dx.doi.org/10.1016/j.resu.2016.06.004>
- Fraile, C. L., & Ilvento, M. C. (2013). La orientación y tutoría universitaria: una aproximación actual. REDU. *Revista de Docencia Universitaria*, 11(2), 17-25.
- Freeman, T. (2006). Best practice in focus group research: making sense of different views. *Journal of Advanced Nursing*, 56 (5), 491-497.
- Gibb, A. (1997). Focus group. *Social Research Update*, 5 (2), 1-8. Recuperado el 08/01/2020 de: <http://sru.soc.surrey.ac.uk/SRU19.html>
- Glaser, B. G. y Strauss, A. L. (2009). *The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research*. Transaction publishers.
- Gorden, R. (1975). *Interviewing. Strategy, techniques and tactics*. Illinois: Dorsey Press.
- Habley, W. R., Bloom, J. L., & Robbins, S. (2012). *Increasing persistence: Research-based strategies for college student success*. John Wiley & Sons.
- Himmel E. (2018). Modelos de análisis de la deserción estudiantil en la educación superior. *Calidad de la Educación*, 17, 91-107. Chile.
- Himmel, E. (2001). La evaluación de aprendizajes en la educación superior. *Calidad en la Educación*, (15), 1-8. Recuperado el 14/01/2020 de: <https://doi.org/10.31619/caledu.n15.447>

- IESALC, U. (2020). *Towards universal access to higher education: international trends*. UNESCO. Recuperado el 11/08/2023 de: <https://www.iesalc.unesco.org/eng/wp-content/uploads/2020/11/Towards-Universal-Access-to-HE-Report.pdf>
- Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: introducing focus groups. *Bmj*, 311(7000), 299-302.
- Krueger, R. A. (2006). Analyzing focus group interviews. *Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing*, 33(5), 478-481.
- Kuh, G. D. (2001). Assessing what really matters to student learning inside the national survey of student engagement. *Change: The Magazine of Higher Learning*, 33(3), 10-17. Recuperado el 21/01/2020 de: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00091380109601795>
- Lea, M. (1999). Academic Literacies and Learning in Higher Education. Constructing knowledge through texts and experience.(103-124). En C. Jones, J. Turner y B. Street, *Students writing in the university. Cultural and epistemological issues*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
- Linne, Joaquín. (2018). The Desire to Be the First University Generation. Admission and Graduation in Young People from Popular Sectors. *Revista latinoamericana de educación inclusiva*, 12(1), 129-147. Recuperado el 14/01/2020 de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782018000100129>
- Manni, L. (2010). Cambios en las representaciones sociales e identidades genéricas de mujeres profesionales. *La aljaba*, 14, 135-156.
- Maslow, Abraham. (1991). *Motivación y personalidad*. Madrid: Díaz de santos.
- Maxwell, Joseph A. (1996). *Qualitative Research Design. An Interactive Approach*. Thousand Oaks, California: Sage.
- Maxwell, Joseph A. (2004). Using qualitative methods for causal explanation. *Field Methods*, 16 (3), 243-264.
- Mayan, M., & Introdutoria, N. (2001). Una introducción a los métodos cualitativos. *Módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. Alberta: International Institute for Qualitative Methodology*, 34.
- MCyE (Ministerio de Cultura y Educación, República Argentina) (2013). Anuario 2013 de Estadísticas Universitarias. Secretaría de Políticas Universitarias.

- Mollis, M. (2008). Las reformas de la educación superior en Argentina para el nuevo milenio. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas)*, 13(2), 509-532.
- Mombrú Ruggiero, A. y Margetic, A. (2013). *El hacedor de tesis*. Buenos Aires: LJC Ediciones.
- Morin, E. (1994). Epistemología de la complejidad. En: Fried Schnitman, D. *Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad*. Buenos Aires: Paidós.
- Oppermann, M. (2000). Triangulation a methodological discussion. *International Journal of Tourism Research*, 2(2), 141-145. Recuperado el 14/01/2020 de: [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1522-1970\(200003/04\)2:2<141::AID-JTR217>3.0.CO;2-U](https://doi.org/10.1002/(SICI)1522-1970(200003/04)2:2<141::AID-JTR217>3.0.CO;2-U)
- Osorio, A.; Bolancé, C. y Castillo-Caicedo, M. (2012). Deserción y graduación estudiantil universitaria: una aplicación de los modelos de supervivencia. *RIES*, 3 (6).México.
- Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1991). *How college affects students: Findings and insights from twenty years of research*. Jossey-Bass Inc., Publishers, San Francisco, (ISBN-1-55542-304-3).
- Patrinos, A. H., & Psacharopoulos, G. (2002). *Returns to investment in education: a further update*. The World Bank.
- Patrinos, A. H., & Psacharopoulos, G. (2004). Returns to investment in education: a further update. *Education economics*, 12(2), 111-134.
- Sampieri, R.; Collado, C. y Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill.
- Seco, M.; Andrés, O. y Ramos, G. (1999). *Diccionario del español actual*. Madrid: Santillana.
- Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) (s.f.). Recuperado el 25/08/2018 de:<http://www.agenciaeducacion.cl/evaluaciones/que-es-el-simce/>
- Sommers, N. (1982). "Responding to Student Writing". *College Composition and Communication*, Vol. 33, N° 2, mayo, 148-156.
- Souto, M. (2008). "El análisis didáctico multirreferenciado. Una propuesta", en Souto, M. y Mazza, D., Ficha N° 1. *Encuadre Metodológico*. Buenos Aires: Oficina de Publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

- Spady, W. (1970). Dropouts from higher education: an interdisciplinary review and synthesis. *Interchange*, 1 (1), 64-85.
- SPU (2022). Síntesis de Información Estadísticas Universitarias. Recuperado el 11/08/2023 de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/sintesis_2021-2022_sistema_universitario_argentino_-_ok.pdf
- SPU (2013). Anuario 1996 de Estadísticas Universitarias. Recuperado el 25/08/2018 de: <http://portales.educacion.gov.ar/spu/investigacion-y-estadisticas/anuarios/>
- Terenzini, P. T. y Pascarella, E. T. (1977). Voluntary freshman attrition and patterns of social and academic integration in a university: A test of a conceptual model. *Research in Higher Education*. Vol. 6, N° 1, Marzo, 25-43. doi:10.1007/BF00992014.
- Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: a theoretical synthesis of recent research. *Review of Educational Research*, 5, 89-125.
- Tinto, V. (1982). Defining dropout: A matter of perspective. *New Directions for Institutional Research*, 1982(36), 3-15. <https://doi.org/10.1002/ir.37019823603>
- Tinto, V. (1986). Theories of student departure revisited. *Higher education: Handbook of theory and research*, 2(359-384).
- Tinto, V. (1987). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition*. University of Chicago Press, 5801 S. Ellis Avenue, Chicago, IL 60637.
- Tinto, V. (1990). Principles of effective retention. *Journal of the first-year experience & students in transition*, 2(1), 35-48.
- Tinto, V. (2012). *Completing college: Rethinking institutional action*. University of Chicago Press.
- Turney, L. y Pocknee, C. (2005). Virtual Focus Groups: New Frontiers. *International Journal of Qualitative Methods*, 4 (2), 1-10.
- UNESCO (2007). Global Education Digest. Comparing Education Statistics Across the World. UIS. Montreal. Recuperado el 25/08/2018 de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001536/153607e.pdf>
- UNESCO (2012). Global Education Digest. Opportunities lost: The impact of grade repetition and early school leaving. UIS. Montreal. Recuperado el 25/08/2018 de: http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/opportunities-lost-the-impact-of-grade-repetition-and-early-school-leaving-en_0.pdf
- Universidades (2000). Centro de Investigaciones Sociológicas (Cis), España.

- Weber, Max. (1982). *Ensayos sobre metodología sociológica*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Weber, Max. (1998). *La ética protestante y el espíritu del capitalismo*. Madrid: ITSMO.
- Valles, Miguel. (1999). *Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional*. Madrid: Síntesis.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2006). *Estrategias de investigación cualitativa*. Barcelona: Gedisa.
- Vasilachis de Gialdino, I. (2019). *Estrategias de investigación cualitativa: Volumen II* (Vol. 22). Editorial GEDISA.

Anexos

1. Formulario entrevista y grupo focal

Foto

Entrevista N°: ___ Fecha: _____ Seudónimo: _____ Correo: _____

Nombre completo: _____

Dirección: _____ Teléfonos: _____

Lugar y fecha de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____ DNI.: _____

Edad: ___ ¿Conoce al entrevistador previamente? Sí ___ No ___

Estado civil: _____ N° de hijos: ___ N° de dependientes: _____

Nombre completo de las personas que dependen de usted:

Estudios:

Nombre de la Institución	Desde	Hasta	Certificado o título
Secundaria			
Universidad			
Postgrado			
Otros			

¿Habla usted inglés? ___ ¿Lo escribe? ___ ¿Otro idioma? _____

Nombre completo del cónyuge: _____ Edad: _____

Trabaja en: _____ Desde: _____

Nombre de las personas con quienes vive:

Referencias: Personas que puedan estar en condiciones de realizar esta entrevista

Nombre completo	Lugar de trabajo	Teléfono

Por voluntad propia doy mi consentimiento para la participación en la entrevista a los fines de la investigación.

Firma

Aclaración

2. Lista de chequeo entrevistas

	Sí	No	Observaciones
Planear el objetivo de estudio			
Identificar y seleccionar a los participantes			
Analizar la información sobre los participantes			
Diseñar las preguntas			
Reservar y preparar el sitio donde se van a realizar las entrevistas			
Invitar, a los participantes, de forma escrita o verbal			
Verificar la asistencia y compromiso por otros medios tales como llamadas telefónicas o confirmaciones indirectas - terceros-			
Organizar el sitio y la logística de la reunión			
Confirmar la invitación			
Desarrollo de la sesión			
Informe final			

3. Lista de chequeo grupo focal

	Sí	No	Observaciones
Planear el objetivo de estudio			
Identificar y seleccionar a los participantes			
Analizar la información sobre los participantes			
Seleccionar el moderador			
Diseñar las preguntas			
Reservar y preparar el sitio donde se va a realizar el grupo focal			
Invitar, a los participantes, de forma escrita o verbal			
Verificar la asistencia y compromiso por otros medios tales como llamadas telefónicas o confirmaciones indirectas - terceros-			
Organizar el sitio y la logística de la reunión			
Confirmar la invitación			
Desarrollo de la sesión: presentación, inducción, conducción y discusión grupal			
Informe final			

Nombre y Apellido: Carlos Norberto Authier

DNI: 13.909.718

Teléfono: 1564389075

Correo Electrónico: carlosnorbertoauthier@gmail.com

